

SKRIPSI

**Strategi Kampanye Digital PDI-P pada Pemilihan Kepala Daerah
Gubernur 2024: Studi Propaganda Politik**

Disusun oleh

EHREN DEAN MAHANAIM DAMANIK

072011333040

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024/2025

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atas keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan (langsung ataupun tidak langsung) dalam isi Skripsi.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga

Surabaya, 03 Juni 2025

Ehren Dean Mahanaim

NIM.072011333040

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Strategi Kampanye Digital PDI-P pada Pemilihan Kepala Daerah
Gubernur 2024: Studi Propaganda Politik**

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hari Fitrianto', written in a cursive style.

**Hari Fitrianto, S.1P., M.IP.
NIP.198307152014041001**

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diujikan dan disahkan dihadapan Komisi penguji

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga

Pada Hari : Rabu
Tanggal : 4 Juni 2024
Pukul : 09.00 WIB

Komisi Penguji terdiri dari:

Ketua Penguji

(Dr. Kris Nugroho Drs., MA.)

NIP.196203301988101001

Anggota

(Irfai'i Afham, S.IP., M.Sc.)

NIP.19941122202300702

Anggota

(Hari Fitrianto, S.IP., M.IP.)

NIP.198307152014041001

HALAMAN MOTTO

“Berjaga-jagalah! Berdirilah dengan teguh dalam iman! Bersikaplah sebagai laki-laki! Dan tetap kuat! Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih!” 1 Korintus 16:13-14

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan bagi Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa atas maut, karena kasih-Nya yang lembut dan kudus serta pertolongannya yang tepat pada waktunya, penulis dapat menuntaskan skripsi dengan judul “Strategi Kampanye Digital PDI-P pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur 2024: Studi Propaganda Politik” tanpa halangan dan kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus menyediakan orang-orang yang berkontribusi bagi penulis untuk menyelesaikannya dan oleh karenanya melalui halaman ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yesus Kristus. Tuhan, aku pernah berdoa dan menangis dalam kerapuhanku agar kau memberikanku pengharapan untuk hidup, kekuatan untuk berjalan, dan kelemahan lembut untuk mengasihi. Hidup yang penuh dengan dosa kau ubah dari merah seperti kain kirmizi menjadi putih seperti salju. Dengan pertobatan yang masih akan terus kulakukan sepanjang hidupku, kau mengampuniku dan menopangku. Semua kebahagiaanku adalah karena-Mu. Inilah hatiku Tuhan, terimalah dan dekap.
2. Bapak Hari Fitrianto, S.IP., M.IP selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang mengarahkan serta membimbing saya hingga tuntas dalam skripsi. Terima kasih atas waktu yang diluangkan serta tenaga yang didedikasikan. Semoga diberikan kesehatan bagi keluarga serta kesuksesan dalam segala hal yang sedang dikerjakan
3. Para informan yang bersedia untuk saya wawancara Bapak Deni Wicaksono selaku Wakil Bappilu DPD PDI-P Jawa Timur, Elni Nainggolan selaku kader PDI-P serta Cali Rusalle selaku Kader PDI-P serta para pekerja formal dan informal yang saya tambahkan sebagai informan dalam skripsi ini mas Agus Fahmi dari Banyuwangi dan senior saya di Gmnl serta mbak Christiana Permata Sari, juga mas Yosua yang bersedia menjadi narasumber serta Suci Madelana. Skripsi ini saya pertanggung jawabkan dengan kaidah ilmu yang konkrit dan berlandaskan pada hasil wawancara. Terima kasih karena melalui ketersediaan informan maka skripsi ini bisa diselesaikan.
4. Gerson Damanik, sosok bapak yang saya panggil papa sejak lahir selaku orang tua yang bukan hanya memenuhi kebutuhan material tapi juga menjadi sosok pertama yang menawarkan cita-cita yang bervariasi untuk saya pilih. Terima kasih telah mendukung untuk masuk ilmu politik sejak awal.
5. Enda Tani Sitepu, sosok ibu yang saya panggil mama selaku orang tua yang memenuhi kebutuhan afeksi. Penyelesaian skripsi ini tidak hanya berlangsung dalam satu tahun, melainkan dipengaruhi bagaimana mama mendidik aku sejak kecil. Akhirnya aku berkesimpulan, mama yang berperan bagi karakter kuat dan tegas ku. Terima kasih untuk tidak pernah berhenti dalam percaya terhadap anakmu ini.
6. Arancha Zefanya Tanaya, sosok kakak perempuan yang saya panggil kak Oca. Sebagai sesama lulusan dari Universitas Airlangga meskipun berbeda disiplin ilmu

yang diampu pasti kita memiliki banyak sudut pandang yang melengkapi cara kita menghadapi dunia. Terima kasih karena kerap memberikan kiat-kiat dalam menyelesaikan skripsi.

7. Suci Madalena, sosok kekasih yang saya panggil byby atau miaw miaw karena lakonnya yang manja seperti kucing angora. Kuatkan kaki dan hatimu, kita pasti kelak dapat mencapai cita-cita yang hendak kita raih. Terima kasih telah memberikan bahu ketika depresi dan tekanan pada saat menulis skripsi berlangsung.
8. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Fisip Unair, tempat yang pernah saya anggap sebagai rumah. Aktualisasi idealisme serta eksperimen kaidah ilmu politik pernah saya rasakan disini. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih karena memperbolehkan saya berproses. Terima kasih untuk kader-kader aktif yang saya anggap sebagai adik sendiri, terima kasih atas amanahnya dalam menjadi ketua pada kepengurusan 23/24. Skripsi ini adalah bukti bagaimana intelektualitas dan moral bisa membawa seseorang lebih jauh daripada yang dibayangkan. Merdeka! Gmni, Djaya! Marhaen, Menang!
9. Seluruh teman serta kolega dalam Gmni, Puteri Nahrul, Aulia Thaaariq Akbar, Pedro Hardi Kusuma, Kholif Rohman, Rifat Daulah, Reno Ezra, Khulafa Ibrahim, Albyon, Nur Annisa, dan Yudea Cahyaningsih. Terima kasih karena bersedia dengan rela membangun Gmni Fisip Unair dengan semangat moral dan intelektualitas yang tinggi. Terima kasih karena peran kalian dalam penyelesaian skripsi ini adalah melalui romantisasi kisah heroik, humor, serta ambisius yang pernah kita raih. Saya yakin kelak nama-nama ini akan sukses dan memenuhi cita-citanya.
10. Pada akhirnya kepada seluruh senior dan alumni Gmni Fisip Unair yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses suka dan duka dalam hidup saya. Terima kasih karena berkat mas dan mbak skripsi ini jadi bukti bagaimana menjadi tangguh meskipun dunia seakan runtuh. Tuhan memberkati.

ABSTRAK

Politik dan kemajuan dari teknologi melahirkan lanskap dan pandangan yang segar dalam strategi pemenangan pemilihan umum khususnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kampanye digital Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Jawa Tengah tahun 2024, dengan memberikan perhatian lebih terhadap elemen pasukan siber (*cybertroops*) sebagai instrumen propaganda politik guna memengaruhi opini publik. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang ditunjang dengan wawancara mendalam dengan subyek penelitian yang berada di partai terkait dan ataupun subyek yang menjalankan peran sebagai pasukan siber. Subyek ini adalah tim siber “Persepsi” dan Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Jawa Timur. Hasil Penelitian memaparkan bahwa pasukan siber berperan krusial dalam mengorkestrasikan penyebaran narasi politik, mengamplifikasi narasi via sosial media seperti instagram, tik tok, dan sejenisnya. Pembangunan citra politik dari kandidat yang diusung oleh PDI-P juga diampu oleh pasukan siber dalam kampanye digital bersamaan dengan delegitimasi lawan politik. Stratgi yang digunakan adalah penggunaan akun anonim, manipulasi algoritma, *framng* politik, dan pembuatan konten yang berpotensi viral sehingga menjadi tren digital. Fenomena ini menunjukkan adanya kombinasi antara pemasaran politik dan politik digital dalam satu ekosistem politik. Tentu fenomena ini menyebabkan tantangan tertutupnya ruang diskurus (*echo chamber* dan *filter bubble*). Kesimpulan dari skripsi ini adalah propaganda politik dewasa ini memerlukan regulasi serta literasi politik digital yang mumpuni.

Kata Kunci: Politik Digital, Propaganda Politik, *Cybertroops*, Kampanye Digital, Opini Publik

ABSTRACT

Politics and technological advancement have given rise to a new landscape and perspective in electoral campaign strategies, particularly in Indonesia. This study aims to analyze the digital campaign strategy of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) in the 2024 East Java Gubernatorial Election, with a specific focus on cyber troops as a political propaganda instrument to influence public opinion. This research adopts a descriptive qualitative approach using a case study method, supported by in-depth interviews with key informants from within the party and cyber troops practitioners. The main subjects include the “Persepsi” cyber team and the Election Winning Body (Bappilu) of PDI-P East Java. The findings reveal that cyber troops play a crucial role in orchestrating political narratives, amplifying them through social media platforms such as Instagram, TikTok, and others. The construction of political imagery for PDI-P’s candidates is largely supported by cyber troops alongside efforts to delegitimize political opponents. Strategies used include the use of anonymous accounts, algorithm manipulation, political framing, and the production of viral-oriented content designed to align with digital trends. This phenomenon reflects the convergence of political marketing and digital politics within a structured political ecosystem. However, it also poses challenges to democratic discourse through the creation of echo chambers and filter bubbles. The study concludes that contemporary political propaganda demands robust regulation and adequate digital political literacy.

Keywords: Digital Politics, Political Propaganda, Cyber Troops, Digital Campaign, Public Opinion

DAFTAR ISI

Strategi Kampanye Digital PDI-P pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur 2024: Studi Propaganda Politik	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
Strategi Kampanye Digital PDI-P pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur 2024: Studi Propaganda Politik	iii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Kerangka Konseptual	10
1.5.1 Pemasaran Politik.....	10
1.5.2 Cybertroops.....	12
1.6 Kerangka Teoritis.....	14
1.6.1 Kampanye Digital.....	15

1.6.2 Politik Digital	18
1.7 Metode Penelitian.....	20
1.7.1 Jenis Penelitian.....	20
1.7.2 Jenis Data	20
1.7.3 Fokus Penelitian.....	21
1.7.4 Subyek Penelitian.....	21
1.7.5 Instrumen Penelitian.....	23
1.7.6 Lokasi Penelitian	23
1.7.7 Teknik Pengumpulan Data	24
1.7.8 Teknik Analisis Data	25
BAB II GAMBARAN UMUM	26
2.1 Struktur <i>Cybertroops</i> PDI-Perjuangan.....	26
2.2 Pilkada Jawa Timur 2024.....	27
2.3 Pilkada 2024 dan Signifikansi dari Kampanye Digital	29
2.4 Hasil Pemilu Pilkada PDI-Perjuangan 1999 sampai 2024.....	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	33
3.1 Manipulasi Opini Publik	33
3.1.1 Taktik Pasukan Siber dalam Memanipulasi Opini Publik.....	38
3.2 Pasukan Siber dan Kampanye Politik Digital	47
3.2.1 Analisis Kampanye Digital Pasukan Siber.....	51
3.2.2 Mobilisasi Pemilih.....	58
BAB IV PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Riwayat Pemilu Pilkada dan Pemilu Legislatif DPRD dari PDI-Perjuangan Jawa Timur 2004-2024

Tabel 3.1.1 Tabulasi Elemen Propaganda Pasukan Siber PDI-P Jawa Timur Pilkada 2024

Tabel 3.2.1 Tabulasi Elemen Kampanye Digital Pilkada Jawa Timur 2024 Pasukan Siber PDI-P Jawa Timur

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1: Meme Pilkada Serentak (Akun Instagram @persepsiii, 2024)
- Gambar 2: Berita Kampanye Paslon 3 Risma-Gus Hans (Suara Surabaya @suarasurabaya.net, 2024)
- Gambar 3: Publikasi Berita Deklarasi Dukungan Blitar Raya kepada Paslon 3 (TribunJatim, 2024)
- Gambar 4: Publikasi Berita PDIP Wong Cilik (Antara, 2024)
- Gambar 5: Propaganda Kader Korupsi Menuju Pilkada 2024 (Antara, 2023)
- Gambar 6: Propaganda dukungan NU terhadap PDIP Pilkada Jatimur (Antara, 2024)
- Gambar 7: Propaganda Korupsi terhadap Paslon Khofifah (Tik Tok, Arus Balik Jawa Timur 2024)
- Gambar 8: Propaganda Astoturfing terhadap Paslon Rismaharani (Tik Tok, keeptheprogressby, 2024)
- Gambar 9: Kampanye Digital karakter tegas dan Inovatif dari Tri Rismaharani (Tik Tok, iwuforever, 2024)
- Gambar 10: Kampanye Digital riwayat keberhasilan dari Tri Rismaharani (Tik Tok, pdipsaudi, 2024)
- Gambar 11: Kampanye Digital Visi Misi dari Tri Rismaharani (Tik Tok, r4tu.nisa, 2024)
- Gambar 12: Kampanye Digital Slogan Paslon Risma-Gus Hans (Tik Tok, dpppdiperjuangan, 2024)
- Gambar 13: Kampanye Digital cyberactivismPaslon Risma-Gus Hans (Tik Tok, dpppdiperjuangan, 2024)
- Gambar 14: Mobilisasi Pemilih untuk Risma-Gus Hans (Tik Tok, edisonabdi, 2024)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik dalam melaksanakan strategi politik kampanye pada dewasa ini cenderung mengikuti perkembangan zaman guna menyukseskan kemenangan. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana partai menjalankan strategi kemenangan dengan menggunakan instrumen teknologi digital. Teknologi digital dalam konteks ini adalah melalui sosial media *mainstream* yang ada. Alasan menggunakan instrumen tersebut tentulah beragam tetapi yang paling umum adalah untuk menyalurkan komunikasi politik yang lebih efektif. Efektif dalam hal ini adalah berarti bagaimana partai juga mampu untuk menciptakan kerangka opini publik melalui manipulasi digital. Aktor yang berperan penting dalam hal ini adalah pasukan siber atau yang lebih dikenal sebagai *cybertroops* atau *cybertrops*. Tentu karena beririsan langsung dengan politik, maka operasi yang dilakukan oleh pasukan tersebut dilakukan untuk menyebarkan propaganda politik via daring (Wijayanto et al., 2024).

Dalam tulisannya yang berjudul “ *The Infrastructure of Domestic Influence Operations: Cyber Troops and Public Opinion Manipulation Through Social Media in Indonesia*”, Wijayanto memaparkan bahwa kampanye adalah pengaruh yang terkoordinasi di media sosial dan telah menjadi alat yang semakin penting bagi elit politik dan ekonomi untuk mengubah opini publik sesuai kepentingan mereka (Wijayanto, 2024). Pernyataan tersebut kemudian ingin menyoroiti metode kerja dan pengorganisasian dari pasukan siber itu sendiri sangatlah konfidensial, terkoordinasi dengan baik serta pelaku yang bergerak cenderung engga menampakkan identitas asli atau anonim. Operasi tersebut menyiratkan bagaimana lakon kampanye di Indonesia sifatnya tentatif dan dasarnya adalah proyek kendati memiliki dampak yang berkepanjangan bagi kualitas pemilihan umum di Indonesia.

Senada dengan pemaparan tersebut, Sastramidjaja juga menggaris bawahi bagaimana pasukan siber yang ada tidak hanya berperan sebagai garda terdepan dalam mengampanyekan calon kandidat politik tertentu saja melainkan lebih luas. Pernyataan tersebut kemudian memberikan gambaran yang lebih luas dari peran serta misi politik apa yang masuk dalam wilayah kerja-kerja sebagai pasukan siber itu sendiri dan dalam berbagai kasus, pasukan siber membanjiri media sosial dengan narasi yang mendukung kebijakan pemerintah sering kali menggunakan pesan yang menyesatkan dan disinformasi yang diperkuat oleh banyak akun buzzer dan bot.” (*Cyber Troops, Manipulasi Opini Publik Online, Dan Ko-Optasi Ruang Siber Di Indonesia*, n.d.). Opini publik menjadi salah satu target utama dari pasukan siber dalam meluncurkan aksinya dalam kampanye politik digital. Neyazi dalam temuannya yang berjudul “*Digital Propaganda, Political Bots, and Polarized Politics in India*”, mengafirmasi bahwa akun bot dapat menghasilkan setidaknya lebih dari 30% total percakapan yang terdapat dalam ruang lingkup media sosial. Pernyataan ini kemudian membawa lebih jauh lagi dari bagaimana penunjang dari pasukan siber dalam meresonansikan narasi adalah melalui algoritma media sosial. Isitilah ini kemudian disebut pada kalangan buzzer di Indonesia—juga meningkatkan eksposur atau penokohan dari kandidat politik tertentu—adalah amplifikasi digital (*Digital Propaganda, Political Bots, and Polarized Politics in India*, n.d.).

Pada politik digital, kampanye yang diluncurkan juga diperkuat dengan beberapa instrumen lainnya sebagai penguat dari pasukan siber itu sendiri seperti *deepfakes*. Deepfakes adalah istilah dalam dunia siber untuk mengupayakan adanya manipulasi dalam ranah visual serta audio guna melahirkan narasi yang tidak pernah ada atau palsu. Deep fakes adalah konten audio atau video yang telah diedit sedemikian rupa sehingga secara realistis menggambarkan seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan.” (Paterson & Hanley, 2020a).

Penjelasan tersebut membuka tabir dari bagaimana kemajuan politik ketika beririsan dengan internet melahirkan kondisi dimana konstituen atau pemilih menjadi tersesat dan menciptakan ketegangan politik, dan lebih lagi memengaruhi hasil dari pemilu yang ada (Political Warfare in the Digital Age-Cyber Subversion, Information Operations, and Deep Fakes, n.d.). Paterson tidak berhenti sampai situ, menurutnya terdapat konsekuensi politik ketika kampanye digital mempengaruhi hasil pemilu yakni adalah akan muncul diskusi dan pertanyaan dari konstituen dari apakah ada kekuatan asing—yang tidak dapat diketahui atau tidak familiar terhadap—yang menjadi faktor penentu dalam suatu hasil pemilu? Serta dengan maraknya operasi digital ini berpotensi melemahkan legitimasi dari demokrasi itu sendiri yang adalah esensi dari setiap pemilihan umum. Sebagai kesimpulan, Paterson beranggapan bahwa operasi digital ini tidak berhenti pada membangun citra kandidat politik tertentu saja, melainkan juga menyematkan ketidakpercayaan terhadap kontestan lawan politik yang ada.

Melalui latar belakang tersebut serta diperkuat berbagai referensi jurnal ilmiah politik yang ada, skripsi ini ingin menganalisis strategi pemenangan berbasis digital melalui media sosial dari PDI-Perjuangan dalam pemenangan pemilihan umum kepala daerah atau Pemilu Pilkada di Jawa Timur, dengan fokus pada peran serta pengoperasian dari *cybertroops* atau *cybertroops* dalam membentuk opini publik sebagai serangkaian dari kampanye digital PDI-Perjuangan di Jawa Timur. Dengan bahasa lain, fokus dari skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana PDI-Perjuangan menggunakan *cyber troops* dalam kampanye digital dan mengidentifikasi strategi komunikasi yang digunakan oleh pasukan siber dalam membangun citra politik dan menyerang lawan politik.

Rangkaian diskursus mengenai politik digital—termasuk didalamnya adalah strategi pemenangan politik berbasis digital serta kampanye politik yang beririsan dengan internet—dimulai dari bagaimana penjabaran pada paragraf diatas tentang munculnya fenomena politik dimana penggunaan sosial media—perkembangan teknologi digital—menjadi metode yang digunakan oleh partai politik guna menyelesaikan pemilihan.

Wijayanto menangkap fenomena ini sebagai strategi politik dari setiap partai yang ada untuk membangun citra kandidat serta menjadi ajang guna memperkuat dukungan pemilih. Lebih dalam soal hal ini, Stier pada tahun 2018 memaparkan dalam tulisannya yang berjudul, "*Election Campaigning on Social Media-Politicians, Audiences, and the Mediation of Political Communication on Facebook and Twitter.*", bahwa untuk memperkuat potensi kesuksesan seorang politisi dalam menyalurkan pesan kampanye mereka, sosial media dapat dijadikan instrumen analisis segmentasi pasar politik atau audiens dengan rentang yang lebih spesifik (Stier et al., n.d.).

Penjabaran dari Stier kemudian membuka lanskap irisan lainnya terhadap subdisiplin ilmu dalam ilmu politik yakni pemasaran politik. Dalam konteks ini, memungkinkan untuk dilakukan upaya dari politisi untuk *targeting* atau membidik konstituen secara lebih akurat. Hal ini dapat berimbas baik pada efektivitas komunikasi politik. Dalam berjalannya operasi ini, resonansi narasi yang diberikan kepada publik kemudian dapat ditangkap dengan baik oleh audien dan berkonversi menjadi interaksi yang lebih cepat dari partai politik terhadap segala perubahan dalam opini publik (Akbar, 2022).

Sederhananya, pendistribusian narasi politik dari partai politik sebagai produsen dan pemilih sebagai konsumennya dapat dipercepat lajunya melalui strategi politik digital. Tidak hanya cepat, namun juga memungkinkan untuk lebih efektif dan membuka potensi keterlibatan politik dari pemilih dengan jangkauan yang lebih luas. Hal ini sebagaimana dijabarkan oleh Coleman dan Freelon bahwa keunggulan dari media sosial tersebutlah yang menjadikannya sebagai instrumen primer dalam arena politik yang modern (Coleman & Freelon, 2015).

Konsekuensi tentu mengikuti setiap tindakan politik yang ada. Menyambung dari paragraf yang ditulis sebelumnya mengenai beberapa instrumen variasi dalam operasi pasukan siber seperti *deep fakes*, bot, dan penggunaan buzzer telah diperingatkan oleh Paterson bahwa dapat menciptakan propaganda politik yang pastinya berbahaya. Lebih lagi bila dikaitkan dengan kecenderungan dari pemilih yakni adalah polarisasi. Fenomena ini kemudian ditangkap oleh Tucker dalam karyanya yakni, "*Social*

Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature.”, bahwa peluang untuk terjadinya polarisasi akibat dari penyebaran informasi yang salah sangatlah terbuka. Ini kemudian membuat adanya pembelahan dalam masyarakat yang sangat menukik atau tajam dan justru membuat pemilih akan kerap mencari narasi yang mendukung bias politiknya masing-masing. Hal ini bilamana hendak ditarik lebih jauh dapat menimbulkan ruang dialog yang sempit dan menciderai demokrasi (Tucker, n.d.).

Neyazi memperkenalkan beberapa istilah yang diakibatkan oleh fenomena tersebut yakni adalah *filter bubble* dan *echo chamber* sebagai kondisi dimana terjadinya penyempitan ruang dialog yang dapat dirasakan hingga tingkat akar rumput dan menguatkan potensi dari perpecahan politik dari setiap struktur hirarki politik. Tidak hanya kedua istilah tersebut, terdapat juga istilah *framing politic* yang bermakna membentuk. Pembentukan dalam hal ini adalah persepsi publik terbentuk akibat dari informasi yang disebarluaskan oleh sendi sendi politik seperti badan pemilu partai atau dari pasukan siber. Tentu hal ini kerap dilakukan untuk menyesatkan publik dengan penyajian informasi yang tidak berimbang dari setiap sudut pandang yang ada. Oleh karena hal itu, potensi untuk menimbulkan subjektifitas yang tidak kritis terhadap kandidat politik atau kebijakan publik menjadi lebih besar (Khairiza & Kusumasari, 2020).

Sebagai pelengkap dari pandangan tersebut, Jordan dalam tulisannya yang berjudul, “*Cyberpower: The Culture and Politics of Cyberspace.*”, menegaskan bahwa bilamana strategi ini kerap digunakan maka akan menimbulkan konsekuensi dalam rentang skala yang belum pernah dikalkulasi dalam riwayat elektoral politik yang pernah ada di masa lalu imbas dari manipulasi informasi yang merebak. Ruang bagi propaganda politik yang validitasnya rendah dapat membuat reputasi bagi politisi maupun bagi setiap aktor politik menjadi sangat dipertaruhkan (Jordan, n.d.-a).

Melalui penjabaran tersebut, merujuk pada tulisan yang dibuat oleh Wijayanto maka diperlukan adanya regulasi yang kokoh terhadap kampanye digital dalam setiap perhelatan pemilihan yang ada dan akan datang, regulasi

ini harus menjamin bahwa tidak adanya manipulasi informasi yang tersebar bagi pemilih. Tidak cukup hanya sampai regulasi, Coleman juga menambahkan perlu untuk adanya azas transparansi dalam pemakaian data dari pemilih sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dalam setiap pertarungan politik. Hal ini harus dilakukan dengan bagaimana kemauan dari aktor politik untuk secara sadar memanfaatkan algoritma media sosialnya sebagai saluran dalam menjelaskan setiap narasi lebih transparan terhadap konstituen. Terakhir, Paterson dan Hanley membawa diskursus ini kepada ruang yang lebih tinggi dimana perlu adanya integrasi dari pemerintah untuk bersedia dalam membuat kokoh sistem moderasi dalam konten guna mengikis penyebaran disinformasi yang ada. Hal ini juga berlaku bagi lembaga yang terkait dalam hal ini setiap lembaga pemilu perlu menjalankan perannya sebagai pengawas terhadap kampanye politik yang berbasis digital.

Secara umum, skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang produk akhirnya adalah menganalisis secara naratif serta interpretatif suatu fenomena dalam hal ini adalah fenomena politik. Pendekatan ini akan diperkuat dengan jenis data *field research* atau studi lapangan yang dimana data didapatkan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Penghimpunan jenis data dengan metode ini memungkinkan untuk peneliti mendapatkan gambaran yang lebih reliabel serta akurat dalam konteks fenomena yang hendak diteliti. Terakhir, dalam mengumpulkan data yang ada, skripsi ini dilengkapi dengan metode wawancara mendalam dengan narasumber yang telah dikurasi agar tepat sesuai dengan kebutuhan isi dari skripsi ini. Melalui metode wawancara dapat melahirkan pengembangan mendalam tentang motif, strategis, serta konsekuensi politik yang ada.

Pada akhirnya, diskursus mengenai politik elektoral sangatlah kaya. Namun, skripsi ini penting untuk ditulis serta dipahami karena menganalisis bagaimana strategi politik digital dilakukan oleh PDI-Perjuangan dalam konteks Pilkada di Jawa Timur sehingga akan dekat dengan masyarakat sebagai pemilih, akademisi sebagai ilmuwan yang menganalisis, serta bagi PDI-Perjuangan sebagai praktisi politik. Serta pengemasan dari bagaimana pasukan siber yang diorganisasi guna menyukseskan kampanye politik menjadi

poin menarik dalam skripsi ini karena akan memberikan pemahaman yang luas mengenai strategi komunikasi politik dan bagaimana signifikasinya terhadap opini publik itu sendiri.

Tidak hanya itu, beberapa fenomena politik yang akan ditangkap dalam skripsi ini seperti disinformasi, penyebaran propaganda politik, serta pertarungan dalam etika politik—penggunaan pasukan siber dalam pemilu pilkada—akan menjadi unit pembahasan yang unik dari skripsi ini. Oleh karena itu, skripsi ini menyajikan relevansi bagi perkembangan politik digital dengan mendokumentasikan bagaimana peran dari media sosial serta bagaimana bila hal tersebut beririsan dengan politik khususnya pada politik elektoral dalam hal ini tingkat daerah.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Selaras dengan penjabaran dari latar belakang sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian yang akan dianalisis dalam kepenulisan ilmiah ini, yakni adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana *cyber troops* memanipulasi opini publik melalui propaganda dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Jawa Timur?
- b. Bagaimana peran *cyber troops* dalam kampanye digital pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 PDI-Perjuangan Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian melalui kepenulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelisik bagaimana *cyber troops* mengorkestrasikan propaganda serta opini publik dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Jawa Timur. Krusialnya peran dari pasukan siber dalam menjamin adanya narasi politik yang tersampaikan dari aktor politik terhadap konstituen menjadi wilayah ilmiah tersendiri yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

b. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelisik bagaimana *cyber troops* berperan dalam kampanye digital—hasil konten, penggunaan *influencer*, dan sebagainya. Skripsi ini juga akan menganalisis lebih dalam tentang ruang lingkup *cyber troops* yang bekerja untuk kemenangan PDI-Perjuangan melalui beberapa platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Tik Tok.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang dapat diklasifikasikan menjadi manfaat Teoritis dan manfaat praktis yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan pemahaman secara ilmiah tentang bagaimana politik digital berperan dalam dunia politik di dewasa ini. Teori mengenai *cyber troops* akan banyak mengisi tulisan ini sehingga dapat memberikan manfaat mengenai studi komunikasi politik mengenai pembentukan opini publik, *framing* politik, serta dinamika politik elektoral di Indonesia.

- b. Manfaat bagi pemahaman tentang politik digital dalam politik lokal juga akan diperkaya melalui skripsi ini. Pendekatan melalui politik digital ini memberikan manfaat bagi variasi literatur dalam dunia politik digital ditengah kajian komunikasi politik yang monoton membahas hanya seputar pemilu nasional, sedangkan dengan adanya fokus pada Jawa Timur maka akan memperkaya pandangan ilmiah tentang strategi pemenangan politik digital yang ada. Secara Teoritis juga ilmiah, penelitian ini akan menghasilkan analisis korelasi dari strategi pemenangan partai politik khususnya menggunakan studi dari *Cyber Troops* dan secara khusus di Jawa Timur dengan tipologi pemilih yang heterogen.

1.4.2 Manfaat Praktis

- c. Bagi *stakeholder* politik dari PDI-P di Jawa Timur, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi akademis yang komprehensif membahas bagaimana strategi pemenangan di ruang publik dapat dimanfaatkan melalui studi *cybertroops*. Pemanfaatan tersebut dapat disiasati sebagai rekomendasi strategi serta juga menjadi poin evaluasi dari apa saja yang seharusnya dapat dijadikan peluang untuk bisa dikonversi pada kepentingan PDI-P di Jawa Timur untuk kebutuhan strategi di kontestasi politik yang akan datang.

- d. Bagi civitas academica dan ilmuwan politik, penelitian ini lahir untuk berkontribusi secara aktif pada kemajuan ilmu politik khususnya pada spektrum isu strategi pemenangan partai politik. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diciptakan untuk turut serta penuh dalam estafet kemajuan bidang studi ilmu politik ditengah dinamika strategi pemenangan politik yang tidak menentu dan cenderung homogen.
- e. Bagi masyarakat, penelitian ini ditulis untuk menjamin adanya edukasi politik yang bermuara pada peningkatan daya nalar kritis khususnya terhadap para pemilih pemula. Tidak hanya hal tersebut, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana politik bekerja sehingga dapat menjadi masyarakat yang rasional.

1.5 Kerangka Konseptual

Pada sub bab ini akan dijabarkan konsep-konsep yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyiasati strategi pemenangan PDI-P Jawa Timur melalui studi *cybertroops*. Oleh karenanya, berikut adalah penjelasannya secara holistik.

1.5.1 Pemasaran Politik

Elemen yang krusial untuk dipahamai berikutnya adalah pemasaran politik. Konsep dari elemen ini mengelaborasi beberapa prinsip dalam disiplin ilmu ekonomi termasuk mengenai pemasaran terhadap segala aktivitas yang terjadi dalam ranah politik. Hal ini guna mencari gambaran yang lebih ilmiah tentang bagaimana memandang dukungan dari konstituen dengan metode yang lebih terkerangka serta strategis. Dalam konsep ini, tokoh bernama Philip Kotler menjadi rujukannya. Kotler beranggapan bahwa pemasaran dalam politik dimulai dari proses perancangan serta eksekusi dari ide politik guna menjalin hubungan yang menguntungkan antara aktor politik yakni kandidat maupun partai politik terhadap konstituen atau pemilih (Andreason & Kotler, 2003).

Pemasaran politik memiliki beberapa asumsi yang tentu sangat berdampak terhadap bagaimana nantinya partai politik bersentuhan dengan konstituen maupun non konstituen:

1. **Konstituen adalah Konsumen:** Selayaknya ekologi dalam dunia ekonomi maupun bisnis, konstituen dipandang sebagai pihak yang mempunyai preferensinya sendiri serta merdeka untuk mengetahui kebutuhannya. Hal ini kemudian harus dipahami oleh partai politik dengan menangkap apa saja tawaran ide serta program kerja sebagai unit jualan kandidat maupun partai politik
2. **Abilitas pengukuran serta prediksi dari pasar politik:** Adaptasi dari paradigma bisnis maupun ekonomi, dalam hal ini partai politik mampu untuk meriset pasar guna mengalkulasikan perilaku juga preferensi dari konstituen. Berikutnya, kandidat atau partai politik mengolah data tersebut untuk kebutuhan kemenangan agar lebih ilmiah dalam membangun strategi politik. Kotler kerap mengasosiasikan hal ini dengan segmentasi pasar dalam hal ini adalah varietas preferensi pemilih yang dilandaskan oleh usia, jenis kelamin, bahkan wilayah tempat tinggal dari konstituen yang ada.
3. **Reputasi serta Identitas Politik:** Dunia ekonomi dan bisnis lekat dengan reputasi atau pembangunan citra politik. Ini mengisyaratkan aktor politik, partai politik, maupun kandidat politik penting sekali untuk membangun reputasi yang positif serta tetap dipandang dekat dengan konstituen. Identitas dalam hal ini mencakup seperti slogan atau narasi, simbol, serta nilai politik yang dibawakan oleh kandidat serta partai politik

Kotler dengan pemikirannya mengenai pemasaran politik terus progressif dan terus berkembang lebih pesat ketika bersentuhan dengan teknologi serta media. Bruce I. Newman, kemudian menjadi tokoh yang membumikan konsep pemasaran politik campur atau *political marketing mix*. Konsep ini lebih kompleks karena didalamnya terdapat saduran elemen lain seperti produk dari politik yakni adalah partai politik atau kandidat politik beserta ide yang dibawa.

Selain itu, juga ada *cost* yang dikonversi menjadi dukungan konstituen atau suara politik, selaras dengan hal ini kemudian juga terdapat *place* atau tempat yang berperan sebagai corong kampanye, dan terakhir terdapat promosi yang menjelaskan tentang strategi dalam hal komunikasi politik. Pada intinya, Newman beranggapan bahwa kandidat politik harus dikemas dan dikembangkan selayaknya produk guna memantik ketertarikan dari seluruh segmentasi pemilih atau konstituen tertentu (Newman, 2012).

Penyempurnaan dari pemikiran Kotler serta Newman kemudian ditambahkan melalui kritik yang dijabarkan oleh David Wring. Wring beranggapan bahwa pemasaran politik terlalu bernuansa transaksional dan eksploitasi komersialisasi. Kritik yang dilontarkan oleh Wring diantara lain adalah bahwa kandidat politik atau partai politik yang terlalu menguras tenaganya terhadap citra dan reputasi khususnya untuk kebutuhan kemenangan jangka pendek dapat menciderai kualitas demokrasi. Selain Wring, Blumler serta Kavanagh juga memberikan perhatian lebih terhadap fenomena dalam hal digital yakni bagaimana akhirnya dalam pemasaran politik yang mengabsahkan segala cara, maka ada potensi untuk adanya manipulasi dari informasi yang berkaitan dengan politik. Hal ini dipandang dapat membuat partisipasi politik menjadi sakit (Blumler & Kavanagh, 1999).

Pada akhirnya, dalam kepenulisan ilmiah ini, korelasi dari konsep yang dijabarkan diatas adalah bagaimana peran penting dari pemasar politik khususnya ketika sudah bersentuhan terhadap dunia digital itu sendiri. PDI-Perjuangan dalam pemanfaatan pasukan siber sebagai garda terdepan dalam dunia maya, kemudian menjadikan media sosial sebagai instrumen primer dalam hal kampanye. Tentu, penulis akan menganalisis bagaimana partai politik tersebut mengikuti dan memantau dinamika perkembangan strategi pemasaran politik.

1.5.2 Cybertroops

Pasukan siber atau *Cybertroops* lebih erat dengan sebutan *Cyber Warriors* pada umumnya adalah mereka yang mengurus segala urusan institusional dari suatu negara dalam ranah siber dan terlibat dalam upaya-upaya yang privat. Dalam ranah negara, pasukan siber itu sendiri keterlibatannya dalam perang siber menciptakan kondisi kompleksitas antara ruang siber yang dimiliki oleh negara

dengan pasukan siber yang dimiliki oleh swasta. Hal ini dicontohkan melalui kondisi di negara Republik China yang berupaya untuk meretas jejaring Amerika Serikat menggunakan koding *Microsoft* dan *Cisco*. Dampak nasional dari serangan siber terjadi terhadap beberapa bidang seperti adanya kecelakaan pesawat, tempat penanaman nuklir yang ditutup, penutupan jalan raya secara masif, serta situasi lain yang tidak bisa dilakukan dalam serangan konvensional, hanya bisa dilakukan melalui perang siber (Pertahanan Siber, n.d.)

Korelasinya dengan studi politik, pasukan siber berperan penting bagi organisasi politik tertentu dalam menambah kekuatan dan keamanan siber. Hal ini karena gaya bermain dari peperangan siber yakni kerap kali memberikan serangan dalam konteks infrastruktur siber. Pasukan siber juga berperan dalam menyerang pasukan siber lainnya tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan bagi siber dari tuannya. Hal ini berarti bagaimana pasukan siber bisa memberikan kemerdekaan bagi lingkungan siber organisasi politik tertentu maupun partai politik yang sedang berkontestasi politik (Hruza & Cerny, 2017). Dari penjabaran tersebut, dapat dipahami pula bagaimana metode umum yang digunakan pasukan siber untuk melancarkan serangannya yaitu adalah:

1. Vandalisme: umumnya situs pemerintahan atau organisasi politik tertentu menjadi target. Serangan semacam itulah yang pada umumnya cepat dan tidak menyebabkan kerusakan yang berlebihan
2. Propaganda: penyebaran berita atau propaganda secara cepat melalui internet pada umumnya
3. Pengumpulan data: pengumpulan data yang terklasifikasi yang cenderung tidak terlindungi
4. Penolakan Akses: serangan terhadap entitas bersenjata—siber dan dunia maya—yang pada umumnya didapati pada komputer dan satelis untuk komunikasi. Perintah dan laporan dapat di jegal dan diubah, yang dapat menyebabkan situasi berbahaya bagi pasukan siber

5. Serangan non-Jaringan: memberikan serangan terhadap perangkat lunak maupun seluler yang didalamnya terdapat virus.

Serangan dalam dunia siber tentu memiliki beberapa teknis untuk menjamin adanya keamanan di dunia siber, tetapi dalam konteks studi ilmu politik, bentuk keamanan dari pasukan siber konversinya adalah penjaminan terhadap ruang demokrasi serta meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat khususnya pemilih pemula. Tentu, di satu sisi pasukan siber dapat dengan leluasa untuk mengatur kondisi dunia siber seperti memberikan pengekangan terhadap ruang berbicara, atau bahkan menciptakan kondisi yang manipulatif dalam konteks kontestasi politik, semua hal ini mengganggu demokrasi. Oleh karenanya, pasukan siber punya peran penting untuk menjaga kondisi-kondisi yang hanya dapat diserang melalui dunia siber

1.6 Kerangka Teoritis

Diadaptasi dari HANDBOOK OF DIGITAL POLITICS, n.d.; Jordan, n.d.-b; Paterson & Hanley, 2020; Stier et al., 2018

1.6.1 Kampanye Digital

Politik Digital kemudian menjadi teori yang berkembang dan menjadi rujukan khususnya ketika hendak menganalisis beberapa kondisi politik yang bersentuhan dengan dunia digital. Melanjutkan sub bab sebelumnya, internet menciptakan masyarakat jaringan, dan kemudian menciptakan adanya keretakan dan polarisasi dalam opini di masyarakat. Mendukung basis argumentasi tersebut, Cass Sunstein dalam karyanya *Republic.com 2.0* yang terbit tahun 2007, menampilkan satu fenomena menarik dalam dinamika politik yakni *echo chambers*. Fenomena ini melihat bahwasannya individu atau kelompok tertentu di masyarakat yang terpapar informasi hanya dapat mengonsumsi informasi yang ingin mereka konsumsi sesuai kepentingan politik maupun preferensi politik masing-masing individu serta kelompok saja. Hal ini yang menjadi dasar dari bagaimana terciptanya keretakan serta terpusatnya opini publik. Tidak hanya itu, peristiwa ini juga bertanggung jawab terhadap terbatasnya ruang diskusi antar lintas kelompok sehingga terjadi penutupan akses dialog

Bentuk kampanye digital dengan—komunikasi politik dari aktor terhadap konstituen— yang sempit dan terpolarisasi ini tidak dibentuk secara organik, melainkan *artificial* atau berdasarkan kepentingan tertentu. Dalam konteksnya terhadap kampanye digital tersebut kemudian menjadi pemantik strategi komunikasi yang sifatnya tidak hanya fokus pada internet, melainkan apa yang terjadi di dunia digital dapat dilanjutkan dalam dunia nyata. Sebagaimana Chadwick elaborasikan dalam *The Hybrid Media System* bahwa kandidat atau partai politik yang menerapkan pendekatan hibrid tersebut dapat memaksimalkan dampak dari komunikasi politik yang hendak dibawa kepada masyarakat (Schillemans, 2014). Tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi publik, kampanye digital yang bersentuhan dengan politik digital dapat memungkinkan terjadinya penciptaan narasi yang dominan serta menghegemonikan identitas politik yang relevan bagi masyarakat. Tidak jarang hal ini kemudian menjadi opsi strategi politik bagi politikus guna memenangkan pertarungan narasi politik dalam politik digital

Komunikasi politik kemudian menjadi lebih memudahkan kandidat politik atau partai politik untuk menargetkan kepentingannya kepada segmentasi tertentu di masyarakat. Dengan adanya politik digital, memungkinkan terciptanya pesan-

politik yang menyentuh segmentasi berdasarkan demografis, minat, serta perilaku tertentu di dunia digital. Bahasa lain dari fenomena ini adalah *microtargeting*. Hal ini kemudian dianggap efektif dalam kampanye modern karena mendulang efektivitas bagi kebutuhan kampanye digital yang adalah bagian dari penjaminan komunikasi politik yang relevan dan menysasar ke pasar yang tepat pula (Paterson, 2021) Beranjak dari hal tersebut, komunikasi serta kampanye politik dapat menguntungkan bagi kandidat maupun partai politik dengan memanfaatkan interaksi langsung terhadap konstituen yang dipegang. Interaksi langsung yang dimaksud adalah interaksi yang kasual dan bukan formal sebagaimana yang terjadi pada forum resmi pemerintahan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan suasana yang dialektis serta meningkatkan reputasi bagi kandidat politik maupun partai politik.

Kampanye digital yang adalah bagian dari politik digital ini juga akhirnya membuka bentuk pertahanan yang baru yakni adalah pasukan siber atau *cybertroops*. Pasukan ini kerap diasosiasikan dengan aktivisme siber atau *cyber activism* yang menjadi peristiwa krusial pula dalam politik digital. Sebagaimana disinggung dalam *Arab Spring*, pasukan siber yang adalah istilah bagi aktivitas aktivisme siber tersebut kemudian dapat memanfaatkan teknologi sebagai media untuk mengorganisis serta memobilisasi ekspresi politik maupun dukungan politik tertentu via *online*. Clay Shirky dalam karyanya *Here Comes Everybody* tahun 2008 menjabarkan yakni tekonologi itu sendiri membuat potensi terjalinnya mobilisasi dalam ranah politik tanpa memerlukan strutur organisasi yang *rigid* serta terabsah secara formal. Ini kemudian menjadi cikal bakal dari pasuka siber atau *cybertroops* itu sendiri. Pasukan ini kerap diluncurkan dalam kebutuhan perang narasi politik maupun dalam meningkatkan partisipasi politik (Shirky, 2008)

Pasukan siber ini terbentuk karena adanya singgungan antara aktivitas politik dengan dunia digital. Melanjutkan paragraf diatas, pasukan tersebut dapat pula berperan besar dalam polarisasi narasi politik, bahkan terhadap manipulasi informasi yang berdasarkan kepentingan politik tertentu saja. Tentu saja hal ini menciptakan beberapa kondisi demokrasi sebagai integritas dalam proses berdemokrasi-

Melalui gerakannya dalam sosial media seperti kampanye daring sampai kepada pelibatan masyarakat sipil dalam penghimpunan dana tertentu, semua dilakukan guna memengaruhi, mengorganisir, memberikan pemahaman atau edukasi serta mengarahkan dukungan terhadap kandidat atau partai politik tertentu (Candra et al., 2023).

Taktik pasukan siber ini juga mengedepankan viralisasi dari suatu narasi maupun muatan konten politik tertentu. Strategi ini kemudian membuat informasi dapat menjangkau segmentasi masyarakat yang lebih luas dan masuk kepada pasar konstituen yang lebih luas. Tidak jarang melalui bentuk tertentu seperti meme, konten video, maupun konten interaktif serupa kemudian menjadi pancingan yang mengundang rasa penasaran bagi pengguna media sosial. Tolak ukur dari keberhasilan viralisasi ini adalah melalui emosi atau penerimaan secara positif maupun negatif yang dilahirkan oleh pengguna media sosial itu sendiri (Berger & Milkman, 2012)

Pada akhirnya, teori dari politik digital ini merespon bagaimana aktivitas politik dalam dunia daring bersentuhan dengan dunia digital. Fenomena *cybertroops* menjadi bukti konkret dari fusinya teknologi dengan politik itu sendiri. Ini kemudian melihat bagaimana kelompok tertentu dalam masyarakat dapat digerakkan melalui teknologi dan dengan tergeraknya kelompok tertentu maka capaian politik tertentu juga dapat dengan lebih efektif diraih. Berbicara tentang politik digital juga melihat para akademisi dan pelajar dalam studi politik bahwa taktik propaganda yang diluncurkan melalui instrumen digital telah mempengaruhi strategi komunikasi politik secara masif dan drastis. Tentu saja fenomena ini membuat efisiensi dalam mobilisasi politik, tetapi juga membuat tantangan politik baru bagi kandidat atau partai politik dalam menghadapi kepercayaan di masyarakat.

Perlu pula untuk dipahami, melalui teori yang dilahirkan oleh politik digital, menunjukkan pula bagaimana pergeseran bentuk dari gerakan aktivisme yang mulai masuk pada ruang-ruang digital. Tentu hal ini meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Namun, perlu untuk diperdalam lagi partisipasi seperti apa yang menjadi produk dari aktivisme di ruang digital tersebut. Bila berbicara mengenai *cyberactivism* yang digerakkan oleh pasukan siber, maka sosial media sebagai instrumen politik dapat diperankan untuk mendominasi suara dan dampak

tertentu kepada, khususnya bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan politik. Tidak tanpa resiko, ancaman kualitas demokrasi serta polarisasi menjadi resiko yang harus dihadapi bagi negara ketika berhadapan dengan politik digital.

1.6.2 Politik Digital

Politik dan digital yang adalah penggunaan teknologi dari informasi juga komunikasi—media sosial dan internet—yang berjalan dalam proses politik—kampanye, pergerakan massa, sampai polarisasi opini publik—menjadi wilayah yang krusial menggantikan dominasi media konvensional. Media sosial seperti Tik Tok, Facebook, Instagram bukan hanya menjadi ruang interaksi warga, tetapi juga ruang kompetisi serta kontestasi antar aktor politik. Oleh karenanya, fenomena ini memicu adanya pengaburan batas dari komunikasi politik yang formal dan resmi—dari institusi atau lembaga politik—dengan komunikasi warga yang didalamnya terkandung opini tertentu. Pasukan siber kemudian muncul dalam ruang ini (Sastramidjaja, n.d.).

Cybertroops, Online Manipulation of Public Opinion and Co-optation of Indonesia Cybersphere karya dari Yatun Sastramidjaja dan Wijayanto kemudian menegaskan bagaimana peran dari pasukan siber—konsep yang didapatkan dalam teori politik digital—itu sendiri yakni adalah untuk membantu legitimasi dari citra politik dari politisi melalui kampanye fiktif yang dianggap muncul dari aspirasi publik atau Sastramidjaja menyebutnya sebagai *Astroturfing*. Tindakan ini tidak dapat hanya muncul sesekali dan oleh karenanya perlu untuk pasukan siber mem'banjiri' ruang digital dengan opini yang ada atau biasa disebut sebagai *flooding*. Tentu saja, semua ini bersifat profesional dan oleh karenanya terjadi teken kontrak antara elite politik, aparat, atau agensi pemerintah dengan pasukan siber guna menguasai areal sosial media tertentu.

Penjelasan diatas membuka pada hal berikutnya yang penting untuk dipahami bahwa karena ruang diskusi sudah menjadi arena yang dikooptasi, maka peran dari *buzzer* serta *influencers* bukan hanya sekedar menyebarkan pesan politik, tetapi juga memastikan adanya pembentukan opini. Wijayanto kemudian memperkenalkan istilah *bandwagon effect* yang adalah sebuah target untuk pasukan

siber menciptakan ilusi tentang kandidat politik tertentu guna memicu dukungan massal serta mendapatkan dukungan secara luas. Ini kemudian menjadikan pasukan siber memiliki misi lain yakni adalah menjamin adanya intervensi dalam setiap perbincangan di publik dan dilakukan secara sistematis. Berhasil atau tidaknya hal tersebut tidak hanya tergantung pada intuisi dari pasukan siber melainkan juga berdasarkan pada analisis tentang sentimen publik terhadap narasi tertentu.

Akun-akun palsu, informasi palsu, dan algoritma media sosial menjadi elemen yang penting untuk dikuasai oleh pasukan siber. Elemen tersebut menjadi instrumen untuk menciptakan ekosistem digital yang berpihak dan tidak netral. Aktor politik tidak hanya ingin adanya perpecahan opini, tetapi juga dominasi dalam narasi daring dan akhirnya dapat membungkam narasi lain yang dipandang bertentangan. Lebih lanjut, misi tersebut dapat memunculkan fenomena politik lainnya seperti dominasi kekuasaan dalam ruang siber.

Pada akhirnya, pasukan siber dalam politik digital menjadi aktor politik juga yang bertanggung jawab terhadap ekspresi yang disebarluaskan melalui akun bot, *buzzer*, serta *astrotuifing*. Akar rumput kemudian menjadi arena yang penting sekali untuk dikuasai oleh pasukan siber. Tidak hanya mengenai ekspresi dan gestur politik, tetapi juga tentang literasi publik tentang politik serta berujung pada keberhasilan narasi tertentu disematkan dalam alam bawah sadar dari audiens serta pengguna media sosial. Melalui pesan singkat yang dilemparkan atau pembuatan konten tertentu penting untuk pasukan siber kemas dalam wajah tertentu untuk menjadikan kontrak dengan elit politik berhasil sesuai dengan kebutuhan yang diminta.

1.7 Metode Penelitian

Penjabaran mengenai metode penelitian, diantaranya adalah sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini ditulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang memiliki motif untuk menjelaskan fenomena di masyarakat secara konkret serta detail dan terakuntabilitas. Lebih lanjut, John Creswell dalam karyanya yakni “Quantitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches”, menjelaskan ada setidaknya lima pendekatan dalam penelitian kualitatif yakni studi naratif, studi fenomenologi, studi etnografis, studi *grounded theory*, dan studi kasus (Creswell et al., 2007).

Penulis menggunakan pendekatan studi kasus yang memungkinkan untuk menganalisis lebih dalam tentang topik dan permasalahan yang terkandung dalam bab pembahasan. Pendekatan ini ditunjang dengan beberapa komponen lainnya yakni beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi.

1.7.2 Jenis Data

Data dihimpun serta dianalisis oleh peneliti menggunakan jenis data Primer. Data primer adalah jenis data yang dapat diperoleh oleh peneliti dengan memanfaatkan wawancara terhadap narasumber yang telah dipetakan secara holistik oleh penulis (Asbar, 2018). Tentu saja karena jenis data tersebut terklasifikasi masih belum diolah, maka data primer tergolong sebagai data mentah yang kemudian memerlukan penelitian lebih dari para peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian yang mendukung. Data primer sendiri memiliki keunggulan yakni karena diambil langsung dari narasumber utama dan kemudian dianalisis lebih dalam, maka akan menghasilkan data yang akuntabilitasnya lebih tinggi.

Selain itu, data primer memungkinkan bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dan tepat sasaran karena otentisitas dari data tersebut dapat ditinjau melalui narasumber yang diwawancarai sebagai bentuk instrumen dari penelitian dengan jenis data primer (Dunwoodie et al., 2023).

1.7.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus yakni untuk menganalisis serta menjelaskan secara ilmiah segala hal yang berkaitan dengan kampanye politik digital sesuai dengan teori politik digital dengan studi *cybertroops* sebagai variabel yang memengaruhi. Lebih lanjut, penelitian ini hendak menelisik bagaimana pasukan siber dikelola oleh PDI-P khususnya di Jawa Timur dengan tipologi dan karakter masyarakat yang bervariasi. Hal ini dikarenakan fenomena pemilu 2024 yang didalamnya terdapat dinamika politik mengharuskan peserta pemilu untuk mampu membuat strategi pemenangan politik yang menguntungkan bagi partai politik.

Berkenaan dengan hal tersebut, melalui tulisan ilmiah ini juga akan diteliti tentang bagaimana upaya Badan Pemenangan Pemilu PDI-P di Jawa Timur dapat memaksimalkan Ruang Publik di dunia maya sebagai arena kontestasi politik menggunakan prinsip *cybertroops*. Pada akhirnya penelitian ini akan banyak menunjukkan bagaimana PDI-Perjuangan mengoperasikan *cyber troops* dalam kampanye digital serta mengidentifikasi strategi komunikasi politik yang digunakan oleh pasukan siber dalam membangun citra politik dan menyerang lawan politik

1.7.4 Subyek Penelitian

Peneliti memerlukan beberapa teknik untuk menentukan subyek penelitiannya. Penting untuk peneliti mampu membatasi ruang lingkup dalam subjek berdasarkan beberapa kategori seperti kemampuan dan sumber daya yang dimiliki—d disesuaikan berdasarkan kebutuhan penelitian. Hal ini patut untuk diperhatikan khususnya bagaimana karakteristik yang varitif perlu mendapatkan diferensiasi dari peneliti. Oleh karena, *purposive sampling* dianggap penting untuk diterapkan karena menentukan subyek penelitian secara terukur (Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW, 2023).

Subyek yang diperlukan dalam kepenulisan serta penelitian mengenai Strategi Pemenangan PDI-Perjuangan Jawa Timur adalah narasumber atau informan yang memahami juga menguasai segala hal perihal strategi pemenangan

politik—khususnya yang berkaitan dengan politik dan kampanye digital—yang dijalankan oleh PDI-P khususnya informan serta narasumber tersebut harus menguasai bagaimana strategi tersebut ketika diaplikasikan pada kampanye digital.. Selain itu, narasumber wajib untuk memiliki penguasaan ilmu tentang bagaimana studi dari *cybertroops* khususnya karena melalui hal tersebut akan memberikan banyak pandangan mengenai bagaimana strategi politik yang dilakukan oleh PDI-P di Jawa Timur dapat ditinjau melalui studi pasukan siber.

Informan yang dipandang tepat sasaran terhadap penelitaian mengenai strategi pemenangan PDI-P adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Jawa Timur yakni Bapak Deni Wicaksono, S. Sos serta jajaran yang ada di badan pemenangan tersebut. Selain itu, narasumber yang tepat untuk dapat menjadi narasumber analisis bagi studi *cybertroops* di Jawa Timur adalah tim siber dari “Persepsi” yang menjadi pasukan resmi dari PDI-P Jawa Timur untuk menangani mayoritas urusan kontestasi politik khususnya yang terjadi di ruang maya. Melalui kedua narasumber tersebut, akan dilebarkan pula jejaring narasumber yang relevan guna menjadi sumber informasi yang valid serta akuntabel.

Informan berikutnya yang juga adalah kader dari PDI-P yang bertanggung jawab untuk mengurus urusan teknis dalam kampanye di ranah siber, digital, dan kampanye kreatif adalah Elni Nainggolan yang ditugaskan khusus untuk segmentasi pemuda atau gen z.

Beliau bersama tim sukses dibawahnya membawahi banyak media yang berperan penting untuk kebutuhan kampanye yang sangat beririsan dengan siber, *cybertroops*, dan politik digital. Elni Nainggolan menjadi informan yang juga dapat menyediakan penjabaran mengenai proses kampanye digital yang dilakukan oleh PDI-P dalam pilkada 2024. Melalui Elni, wilayah politik digital dapat teratasi dengan penjelasan serta pemaparan hasil kampanye yang dilakukannya bersama tim sukses yang tersebar di seluruh wilayah di Jawa Timur.

Peneliti juga menambahkan empat subyek penelitian yang terkategori dalam pekerja formal dan informal sebagai bagian dari instrumen analisis pemikiran Coleman dan Sorensen tentang bagaimana masyarakat terkonstruksi melalui politik digital. Subyek tambahan ini adalah Agus Fahmi pekerja swasta dari banyuwangi yang adalah pekerja formal, dan bersama dengan itu adalah Christiana Permatasari

sebagai staff dari Komisi Penyiaran Indonesia setingkat Daerah di Surabaya. Subyek berikutnya yang tergolong dalam kategori pekerja informal adalah Yosua Rezza Sidharta pekerja informal dari Surabaya serta Suci Madalena sebagai pekerja Informal seorang pengajar bimbingan belajar dari Surabaya. Keempat subyek tersebut dikurasi berdasarkan teknik *targetting* dengan spesifikasi kepekaan politik, platform media sosial yang sering digunakan, serta pemahaman akan isi konten politik

1.7.5 Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif instrumen penelitian yang absolut wajib untuk tersedia adalah peneliti yang bersangkutan. Peneliti memiliki peran krusial sebagai pihak yang melakukan pengarsipan data, mengolah dan menganalisa data, serta berujung pada interpretasi dari temuan serta data yang ada (Thalha et al., 2019). Beberapa tanggung jawab dari peneliti sebagai instrumen penelitian terhadap karya tulisan ilmiahnya adalah untuk menjalin relasi intrapersonal yang harmonis dengan subyek penelitian guna mempertahankan kepercayaan demi data yang valid yang hanya bisa didapatkan melalui keterbukaan dari subyek penelitian. Selain itu adalah peneliti wajib untuk menyediakan panduan wawancara yang akan disuguhkan kepada subyek penelitian sebagai instrumen untuk meneliti penelitian.

Wawancara dalam penelitian adalah salah satu instrumen fundamental bagi penelitian. Wawancara dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung melalui pertanyaan atau pedoman pertanyaan yang sudah di siapkan oleh peneliti itu sendiri. Tentu saja dalam proses wawancara tersebut perlu ada perlengkapan pendukung guna menangkap hasil wawancara yang holistik serta universal bagi penelitian. Selain alat pendukung, peneliti perlu memastikan topik yang relevan terhadap subyek guna menjaga alur pertanyaan serta memitigasi jawaban yang tidak relevan dari subyek penelitian.

1.7.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan mayoritas dilakukan di gedung DPD PDI-P Jawa Timur yang terletak di Jalan Raya Kendangsari Industri nomor 57, Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 60292. Lokasi tersebut

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Lebih dalam tentang teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara. Teknik ini pada umumnya dilakukan dengan cara adanya komunikasi dari satu orang terhadap orang yang lain. Bentuk komunikasi ini adalah langsung dan agar mendapatkan informasi yang dituju maka diperlukan pedoman wawancara guna menjaga alur pertanyaan serta dialog yang ada. Wawancara yang efektif dapat dipandang melalui banyak sisi bukan hanya melalui peneliti yang memberikan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara tetapi juga melalui jawaban yang bermutu dari narasumber sebagai informan. Oleh karena hal tersebut, mutu dari jawaban wawancara tersebut tergantung dari bagaimana sang peneliti dapat mengemas pertanyaan dengan sebaik mungkin agar narasumber dapat menjawab pertanyaan yang ada dengan tepat (Ferry et al., 2018).

Pada prinsipnya, dalam proses melakukan wawancara ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan yakni adalah:

1. Membuat Pedoman: kerap kali disinggung, pedoman wawancara adalah hal yang fundamental dalam memulai wawancara. pedoman ini dapat dibedakan menjadi pedoman yang terstruktur dimana peneliti menuliskan poin pertanyaan yang ajeg serta tegas sehingga fokus pada masing-masing poin. Selanjutnya adalah pedoman semi-terstruktur dimana peneliti menuliskan gambaran umum dari pertanyaan dan kemudian dapat dikembangkan pada pertanyaan yang terkait sehingga menghasilkan jawaban yang lebih bervariasi. Terakhir adalah pedoman yang tidak terstruktur dimana wawancara akan dilakukan selayaknya dialog terbuka dan peneliti menarik kesimpulan melalui dialog tersebut.
2. Menargetkan Informan: *targetting* terhadap informan menjadi krusial karena penentuan informan dapat menunjang kebutuhan data wawancara yang diperlukan oleh peneliti

3. Mendokumentasikan Wawancara: perlengkapan dalam wawancara seperti perlengkapan audio, visual, dan moda dokumentasi lainnya diperlukan untuk menangkap hasil wawancara sehingga menghimpun jawaban yang lebih detail dan dapat dianalisis secara akurat oleh peneliti

Melalui penjabaran diatas, peneliti akan mewawancarai langsung serta menggunakan pedoman semi-terstruktur agar memastikan data yang didapat adalah akurat serta jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian ialah bervariasi serta dapat dianalisis menggunakan teori yang akan dipakai pada penelitian kali ini.

1.7.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif naratif. Teknik ini berpusat pada kemampuan peneliti untuk menginterpretasikan data yang didapatkan melalui hasil wawancara kemudian disesuaikan dengan maksud serta tujuan dari penelitian. Metode ini memiliki beragam langkah untuk mencapai pada hasil penyajian data tetapi yang menjadi penting dalam teknik ini adalah pengorganisasian data dimana peneliti mengklasifikasikan olahan data kedalam beberapa kategori sesuai kebutuhan peneliti.

Selain itu adalah untuk menyajikan serta membuat data tersebut dipresentasikan dengan hasil interpretasi yang lengkap sesuai dengan teori yang ada dan terdapat validitas ilmiah didalamnya (Saleh et al., 2017).

Berikutnya, melakukan analisis data dengan terlebih dahulu mendalami perihal dinamika politik pada pemilu 2024, memahami prinsip dari strategi politik serta bagaimana studi ilmu politik melihatnya, mencermati bagaimana strategi kemenangan PDI-P di Jawa Timur, memahami bagaimana strategi kemenangan tersebut seturut dengan paradigma dari studi *cybertroops*. Data yang dijabarkan pada beberapa kontekstual diatas akan di suguhkan dalam bab-bab selanjutnya yang dikhususkan untuk meninjau bagaimana hasil dari data tersebut.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Struktur *Cybertroops* PDI-Perjuangan

Cybertroops berada pada bagaian dari Badan Pemenangan Pemilu dan bersifat *ad-hoc*. Hal ini karena dalam perumusan struktural pengurus partai, setiap bidang mempunyai hak atau kuasa untuk menambahkan beberapa kepanitiaan *ad-hoc* guna menjadi penunjang dalam progresifitas masing-masing bidang, dalam hal ini Badan Pemenangan Pemilu. Wakil Badan Pemenangan Pemilu dalam struktur tersebut dilantik secara resmi oleh partai untuk menjabat menjadi pengurus partai selama lima tahun setiap periodenya (DPD – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, n.d.).

Cybertroops sebagai bagian integral dari Badan Pemenangan, berfungsi untuk memperkuat kehadiran PDI Perjuangan di dunia maya. Tim siber ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola konten yang dipublikasikan, memonitor sentimen publik, dan merespons isu-isu yang berkembang di media sosial. Dengan memanfaatkan data analitik, *cybertroops* dapat mengidentifikasi tren dan preferensi pemilih, sehingga kampanye digital dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa isu tertentu sedang hangat diperbincangkan, *cybertroops* dapat segera merespons dengan konten yang relevan untuk memanfaatkan momentum tersebut.

Kontestasi Politik kerap menggunakan peran dan kontribusi dari pasukan siber. Peran yang dimainkan dalam kontestasi politik banyaknya berkuat pada penjagaan serta penyerangan dalam dunia maya atau siber. Mulai dari meningkatkan partisipasi masyarakat maupun dari organisasi politik tertentu. Selain itu, peran dari pasukan siber adalah untuk memberikan perluasan informasi yang krusial khususnya bagi masyarakat maupun pemilih mengenai informasi politik yang bernuansa positif maupun negatif. Terakhir adalah untuk membuat suasana atau iklim dalam kontestasi politik yang bersifat menakutkan maupun yang bersifat optimistik kepada lawan politik maupun kepada konstituen yang berkaitan dengan individu dalam peserta pemilu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu 2019 mendapatkan setidaknya 27.053.961 suara atau sekitar 19,33% dari keseluruhan partai politik sebagai peserta pemilu secara nasional. Hasil suara ini sekaligus menjadikan PDIP sebagai pemenang suara partai terbanyak tingkat nasional tahun 2019 disusul oleh Golongan Karya dengan suara 17.229.789 atau sekitar 12,31% suara (KPU, 2019). Pada tingkat Provinsi khususnya di Jawa Timur, PDIP mendapatkan setidaknya 4.319.666 suara dan oleh karenanya memberikan sumbangsih sebesar 16% dari total suara untuk PDIP setingkat nasional. Suara ini menunjukkan hasil suara untuk pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI (Ahdiyati, 2019). Berkenaan dengan hal tersebut, kursi yang berhasil diraih oleh PDIP di Jawa Timur adalah 27 kursi sekaligus menjadi partai pemenang di Jawa Timur, dan disusul oleh PKB sebanyak 25 kursi. Dengan hasil ini, maka dapat dikatakan PDIP memukul rata dominasinya pada Pemilu 2019 (Surabaya, 2019).

Berbeda kondisi dengan hasil suara pemilu yang didapatkan oleh PDIP pada tahun 2024, untuk skala nasional PDIP meraih suara setidaknya 25.387.279 suara atau dalam persentase sekitar 16,72%. Hasil ini menurun sejak pemilu 2019 sebanyak 2,61% suara. Kendati demikian, hasil tersebut masih menjadikan PDIP menjadi pemenang dalam partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 (Cimahi, 2024). Sedangkan untuk hasil pemilu pada tingkat Provinsi Jawa Timur sendiri, PDIP tidak lagi menjadi pemenang partai politik digeser oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang bertengger pada 4.517.228 suara sedangkan PDIP bertengger di posisi kedua dengan 3.735.865 suara (Indonesia, 2024). Melalui kondisi tersebut dapat dipastikan bahwa dominasi PDIP terputus pada di Jawa Timur pada tahun 2024 kendati masih tetap menjadi pemenang partai politik pada tingkat nasional.

2.2 Pilkada Jawa Timur 2024

Pada tingkat Provinsi khususnya di Jawa Timur, PDIP mendapatkan setidaknya 6.743.095 suara dan oleh karenanya menjadi *runner up*. Beberapa kota di Jawa Timur yang berhasil untuk dimenangkan oleh PDI-Perjuangan adalah di Mojokerto dengan mengantongi 37.072 suara dan kota Surabaya dengan mengantongi setidaknya 882.414 suara. Suara ini menunjukkan hasil suara untuk pemilihan umum pilkada Jawa Timur yang diselenggarakan tahun

2024 (Berikut Hasil Perolehan Suara Pilgub Jatim Di 38 Kabupaten/Kota, n.d.). Kondisi suara ini kemudian menjadi kerja dari ruang lingkup Badan Pemenangan Pemilu PDI-Perjuangan Jawa Timur beserta pihak pemenangan lainnya yang terkait.

Internal dalam partai ini juga berperan penting dalam menjalankan strategi kampanye digital maupun politik digital dalam pemilu 2024. Struktur organisasi yang jelas peran dan harmonis dalam memainkan perannya membuat PDI Perjuangan memungkinkan untuk mengimplementasikan strategi kampanye digital secara serentak di seluruh tingkatan partai. Hal ini menciptakan konsistensi dalam pesan yang disampaikan kepada pemilih, yang sangat penting dalam membangun citra dan identitas partai di era politik digital. Namun, tantangan muncul ketika partai harus beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika politik yang berubah, terutama dalam konteks media sosial yang bergerak cepat.

Kader partai yang terlatih dan berpengalaman menjadi aset berharga dalam menjalankan kampanye digital. Mereka tidak hanya diharapkan untuk memahami ideologi dan program kerja partai, tetapi juga harus memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era di mana informasi dapat tersebar dengan cepat, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui platform digital menjadi sangat penting. Kader yang mampu memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih dapat membantu PDI Perjuangan untuk tetap relevan dan terhubung dengan konstituen, terutama generasi muda yang merupakan pengguna aktif media sosial.

Namun, tantangan yang dihadapi PDI Perjuangan tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam. Terdapat perbedaan pemahaman di antara kader mengenai penggunaan teknologi dalam kampanye. Beberapa kader mungkin lebih nyaman dengan metode konvensional, seperti kampanye tatap muka, sementara yang lain lebih terbuka terhadap inovasi digital. Ketidakselarasan ini dapat mengakibatkan kebingungan di lapangan dan mengurangi efektivitas kampanye. Oleh karena itu, penting bagi PDI Perjuangan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas kader dalam hal teknologi dan media sosial. Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan keterampilan teknis kader,

tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya kampanye digital dalam konteks politik modern.

Dengan memahami kondisi pilkada di Jawa Timur ini dan mengintegrasikannya dengan konsep kampanye digital dan *cybertroops*, PDI Perjuangan dapat merumuskan strategi yang lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi tantangan politik di Jawa Timur. Hal ini akan memungkinkan partai untuk tidak hanya mempertahankan posisinya di panggung politik, tetapi juga untuk berkembang dan berinovasi dalam cara berkomunikasi dengan pemilih di era digital.

2.3 Pilkada 2024 dan Signifikansi dari Kampanye Digital

Variabel politik eksternal memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas strategi pemenangan PDI Perjuangan di Jawa Timur, terutama dalam konteks kampanye digital dan politik digital. Lingkungan politik yang dinamis, yang mencakup sentimen publik dan kompetisi dengan partai lain, mempengaruhi cara PDI Perjuangan merumuskan dan melaksanakan strategi kampanyenya. Dalam era di mana informasi dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial, partai harus mampu merespons dengan cepat terhadap isu-isu yang muncul dan memanfaatkan peluang yang ada.

Selain itu, PDI Perjuangan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti tren sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku pemilih. Generasi muda, yang merupakan pengguna aktif media sosial, memiliki preferensi dan nilai yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Gerakan sosial yang berkembang di kalangan anak muda, seperti isu perubahan iklim dan keadilan sosial, menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, penting bagi PDI Perjuangan untuk menyesuaikan strategi kampanye digitalnya agar dapat menjangkau dan menarik perhatian pemilih muda. Ini mencakup penggunaan platform yang populer di kalangan generasi muda, seperti TikTok dan Instagram, serta menciptakan konten yang relevan dan menarik bagi mereka. Misalnya, PDI Perjuangan dapat memproduksi video pendek yang mengedukasi tentang program-program partai yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, sehingga lebih mudah diterima oleh audiens muda.

Dalam menghadapi tantangan eksternal ini, PDI Perjuangan perlu membangun kemitraan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan influencer yang memiliki pengaruh di media sosial. Kolaborasi ini dapat membantu memperluas jangkauan pesan kampanye dan meningkatkan kredibilitas partai di mata publik. Misalnya, menggandeng influencer yang memiliki basis pengikut yang besar untuk menyebarkan pesan kampanye dapat meningkatkan visibilitas dan daya tarik partai di kalangan pemilih muda. Selain itu, PDI Perjuangan dapat berkolaborasi dengan organisasi yang fokus pada isu-isu sosial untuk mengadakan acara atau kampanye bersama, sehingga dapat menunjukkan komitmen partai terhadap isu-isu yang relevan dengan masyarakat.

Lebih jauh lagi, PDI Perjuangan harus proaktif dalam mengidentifikasi dan merespons isu-isu yang relevan dengan masyarakat. Contoh peristiwa politik yang dapat dijadikan acuan adalah pemilihan kepala daerah yang akan datang, di mana PDI Perjuangan harus bersiap untuk menghadapi kompetisi yang ketat dengan partai lain. Dalam konteks ini, PDI Perjuangan dapat memanfaatkan isu-isu lokal yang sedang hangat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, untuk menarik perhatian pemilih. Misalnya, jika ada proyek pembangunan yang mendapat perhatian publik, PDI Perjuangan dapat menyoroti kontribusi mereka dalam proyek tersebut dan bagaimana hal itu berdampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, PDI Perjuangan juga harus memperhatikan dinamika politik nasional yang dapat mempengaruhi persepsi pemilih di daerah. Misalnya, jika ada kebijakan pemerintah pusat yang mendapat kritik tajam dari masyarakat, PDI Perjuangan dapat mengambil posisi yang jelas untuk mendukung atau menolak kebijakan tersebut, tergantung pada bagaimana hal itu beresonansi dengan konstituen mereka. Dengan cara ini, PDI Perjuangan dapat menunjukkan bahwa mereka mendengarkan suara rakyat dan siap untuk bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2.4 Hasil Pemilu Pilkada PDI-Perjuangan 1999 sampai 2024

Tabel 1.1 Riwayat Pemilu Pilkada dan Pemilu Legislatif DPRD dari PDI-Perjuangan Jawa Timur 2004-2024

Nomor	Tahun Pemilu Pilkada	Perolehan Kursi Legislatif	Gubernur Usungan PDI-Perjuangan Jawa Timur
1	1998- 2003 2003-2008	24	Imam Utomo (Gubernur Jawa Timur) (Dipilih melalui DPRD)
2	2009	17	Soetjipto Soedjono (Calon Gubernur Jawa Timur)
3	2014	19	Bambang Dwi Hartono (Calon Gubernur Jawa Timur) dan Said Abdullah (Calon Wakil Gubernur Jawa Timur)
4	2019	27	Puti Guntur Soekarno (Calon Wakil Gubernur)
5	2024	21	Tri Rismaharini (Calon Gubernur)

Sumber: Situs resmi Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (*KPU JATIM*, n.d.)

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang strategis bagi setiap pemilu pilkada. PDI-P sejak pertama kali pemilihan langsung pada tahun 2008 selalu berkontribusi dalam pengusungan calon gubernur dan atau wakil gubernur di Jawa Timur. 2003 sebagai tahun dimana kepala daerah dipilih melalui musyawarah juga berangkat dari PDI-P beserta koalisi partai lain seperti Golkar dan PKB. Imam Utomo kemudian menjadi Gubernur hingga tahun 2008 sejak tahun 1999. Beliau menjadi Gubernur dengan latar belakang Pangdam V. Pilkada 2008 menjadi debut bagi PDI-P dalam pemilu pilkada 2009 dimana Sutjipto dan Ridwan Hasjim menjadi calon yang diusung oleh PDI-P. Namun, pasangan tersebut hanya bertengger di posisi ketiga dengan perolehan suara-akhir 20,90% dibawah pasangan Khofifah-Mudjono (25,38%) dan Soekarwo-Yusuf (26,95%). 2013 menjadi momentum untuk PDI-P *bounce back*, tetapi Bambang-Said hanya mendapatkan suara 12,67% dan dengan begitu kalah

dengan Soekarwo-Yusuf untuk kedua kalinya. 2019 menjadi pertarungan yang sengit dari Saifullah-Puti dengan Khofifah-Emil. Pertarungan ini sangat ikonik kendat kekalahan dari PDI-P dengan perolehan suara 46,45% kalah dengan Khofifah-Emil dengan perolehan suara 53,55%. 2024 menjadi pemilu pilkada terkini dengan pertarungan antara PDI-P dengan koalisi Demokrat dan paslon lain dari PKB. PDI-P mengusung Tri Rismaharani dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Pasangan ini mendapatkan 32,52% dibawah Khofifah-Emil 58,81%

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Manipulasi Opini Publik

Dewan Pengurus Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur dalam menyebarkan narasi dan wacananya di ruang maya atau media sosial merupakan suatu bentuk dari implementasi kerangka teori politik digital. Selain melalui penggunaan media sosial secara masif dalam menyebarkan wacana, penerapan kerangka teori politik digital dalam kampanye media sosial DPD PDI Perjuangan Jatim dapat ditinjau melalui beberapa strategi yang digunakan agar penyebaran narasi dan wacana dapat disebarkan secara efektif. Beberapa strategi yang digunakan oleh DPD PDI Perjuangan Jatim seperti *micro targetting*, *social media marketing*, penggunaan KOL atau *King Opinion Leader*, *content marketing*, penggunaan *big data*, penggunaan akun bot, hingga kampanye viral atau yang juga disebut dengan *viral marketing*. Beberapa strategi yang disebut sebelumnya memiliki bentuknya masing-masing yang disesuaikan dengan strategi kampanye dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, misalnya saja pada strategi *micro targetting*, disebut sebagai upaya penggunaan media sosial dengan melakukan kategorisasi penggunaan media sosial, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur melakukan kategorisasi media sosial berdasarkan rata-rata penggunaannya, sehingga produksi konten dapat disesuaikan dengan masing-masing media sosial. Coleman & Sorensen (2023) juga lebih lanjut menjabarkan bahwa orang-nya atau *the people* dalam wilayah politik digital adalah bersifat kompleks dan dinamis. Hal ini menjadi faktor pembentukan entitas yang dinamis dan heterogen. Kedua hal ini dapat terbentuk karena interaksi digital yang didalamnya terkandung retorika dari aktor politik. Pada akhirnya, seseorang dapat teridentifikasi akan preferensi politiknya (Coleman & Sorensen, 2023). Melalui penjelasan tersebut ingin menjelaskan cara kerja *microtargetting* sebagai manifestasi dari produk konten politik di pasukan siber terhadap paslon usungan dari PDI-P di Pilkada Gubernur Jawa Timur 2024.

Peneliti telah mewawancarai empat subyek peneliti yang terkategori kedalam dua kelompok yakni pekerja formal dan informal dalam rangka menganalisis pemikiran Coleman dan Sorensen perihal bagaimana masyarakat teridentifikasi akan preferensi politiknya melalui strategi politik digital yang baik. Wawancara ini menghasilkan jawaban yang variatif, sebagai permulaan peneliti berusaha mengidentifikasi bagaimana intensitas interaksi subyek terhadap media sosial.

Pertama, peneliti mendalami subyek penelitian pekerja formal dengan instagram, dan tik tok sebagai dua sosial media yang menurut subyek adalah platform yang kerap digunakan. Berdasarkan wawancara pada 17 Juni 2025, kedua subyek pekerja formal sering melihat konten dengan muatan politik khususnya saat musim pilkada Gubernur Jawa Timur 2024 silam. Konten yang dimuat biasanya datang dari akun kampanye resmi yang isi beranda dari akun tersebut cenderung homogen yakni memuat kampanye beserta informasi politik yang berkaitan dengan paslon tertentu.

Menariknya adalah, kedua subyek penelitian dari kelompok pekerja formal tersebut secara identikal mengafirmasi bahwasannya opini publik yang diarahkan kepada audiens adalah berdasarkan kesengajaan dan bukan momentual. Fahmi menyampaikan bahwa opini publik yang diarahkan di media sosial bisa saja sengaja untuk ditampilkan di permukaan, hanya saja menurutnya audiens dari media sosial perlu untuk memahami lebih lanjut bagaimana sebetulnya validitas dari konten tersebut. Temuan ini membuktikan bagaimana konstruksi masyarakat yang dibangun dari politik digital sebagaimana dijabarkan oleh Coleman dan Sorensen tidak hanya masuk pada wilayah rasa ingin tahu masyarakat, melainkan juga pada keraguan dari masyarakat.

Penjelasan tersebut dikuatkan dengan bagaimana kedua subyek penelitian formal tersebut mengafirmasi bahwasannya dalam beberapa momen politik, konten politik dengan muatan nuansa tertentu—melankolis, *uplifting*, dan netral—berhasil membuat keduanya terbawa dalam suasana. Hal ini kemudian menjadi temuan yang menarik bagi peneliti khususnya setelah adanya konfirmasi dari subyek penelitian bahwa pada pilkada 2024

silam keduanya juga ekspresif dalam menunjukkan dukungannya terhadap paslon yang didukung imbas dari konten politik di media sosial.

Lebih lanjut, pada pembahasan berikutnya di sub bab ini peneliti akan membedah bagaimana tak tik pasukan siber dalam memanipulasi opini publik sebagaimana upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam menyebarkan narasi maupun wacana melalui media sosial dapat dipandang sebagai sebuah pengewajantahan prinsip politik digital. Bahkan, penggunaan media sosial oleh PDI Perjuangan dalam menyebarkan narasi dan wacana yang berkaitan dengan ideologi partai politik dapat dibilang masif, hal tersebut secara langsung dikonfirmasi oleh Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, yakni Deni Wicaksono, yang turut menjamin bahwa dalam urusan kampanye di media sosial, PDI Perjuangan merupakan partai politik yang paling masif dalam melakukan hal tersebut.

Lebih lanjut, selain pernyataan langsung dari informan Deni sebagai Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, upaya masif PDI Perjuangan Jawa Timur dalam melakukan kampanye digital juga dapat dilihat dari dana kampanye yang dianggarkan oleh PDI Perjuangan, yakni sebesar Rp 183 miliar. Kendati demikian, besaran dana tersebut tidak semuanya dialokasikan pada kebutuhan kampanye media sosial, karena harus dibagi pada beberapa sektor seperti kampanye di jalur darat atau kampanye secara langsung. Pembagian alokasi anggaran tersebut yang menjadi salah satu kendala dalam kampanye berdasarkan wawancara dengan informan Deni sebagai ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Selain penggunaan *micro targeting*, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur juga turut melakukan strategi lainnya seperti penggunaan *King Opinion Leader* atau yang juga disebut dengan *influencer* untuk menyebarkan narasi dan wacana. Dalam ruang lingkup platform media sosial Instagram, berdasarkan observasi dari penulis, wacana dan narasi oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dalam konteks kontestasi Pilkada 2024 banyak disebar oleh beberapa akun *influencer* yang juga dapat dikategorikan sebagai relawan dan akun individu, terdapat juga sebuah akun KOL Instagram berbentuk komunitas yang dengan nama pengguna @persepsiii, yang memiliki sebanyak 5.743 pengikut.

Meskipun demikian, baik akun Instagram @persepsiii memiliki arah gerak dan strateginya masing-masing dalam menyukkseskan persebaran isu dan wacana kampanye DPD PDI Perjuangan Jawa Timur

Gambar 1: Meme Pilkada Serentak (Akun Instagram @persepsiii, 2024)

Dengan demikian, pertarungan wacana dan narasi yang terjadi antara partai politik pada kontestasi pemilu serentak edisi tahun 2024 turut terjadi dalam ruang maya atau media sosial. Kendati demikian, kontestasi yang terjadi dalam ruang maya tersebut terakumulasi untuk mendorong masing-masing pihak memmanifestasikan kontestasi tersebut pada ruang yang nyata dan turut menggandeng sebanyak mungkin individu yang dianggap memiliki signifikansi dalam jangkauan media sosial. Namun demikian, jika berkaitan dengan aspek efektivitas maka dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut mengenai strategi kampanye PDI Perjuangan dan perolehan suara, tetapi secara awam meskipun diklaim telah melakukan kampanye secara masif, baik melalui media sosial maupun secara langsung, tetapi perolehan suara PDI Perjuangan di Jawa Timur cenderung menurun, hingga membuat PDI Perjuangan kehilangan 6 kursi di DPRD Jawa Timur, sekaligus membuat PDI Perjuangan turun di posisi kedua dengan perolehan kursi yang sama dengan Gerindra.

Dengan kata lain, pada kontestasi Pemilu serentak edisi tahun 2024, perolehan kursi PDI Perjuangan di Jawa Timur mengalami penurunan, karena beberapa faktor termasuk indikasi intervensi pemilu yang dilakukan oleh Jokowi. Hal tersebut juga diamini oleh informan Elni (2025) yang menjabat posisi strategis dalam struktur kemenangan DPD PDIP Jatim, yakni sebagai koordinator tim siber. Sebagai partai politik yang dikenal dengan gerakan akar rumputnya, PDI Perjuangan memiliki strategi khusus dalam memenangkan pilkada di Jawa Timur, baik dalam tingkat gubernur, walikota, dan bupati. Masih menurut informan Elni (2025), meskipun juga turut andil dalam kontestasi pilkada di berbagai kabupaten/kota Jawa Timur, tetapi fokus kemenangan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di kontestasi Pilgub Jatim, sehingga terdapat strategi khusus yang diterapkan untuk upaya kemenangan tersebut.

Secara teknis, strategi tersebut berfokus pada upaya koordinasi *buzzer* maupun *King Opinion Leader* atau KOL untuk produksi konten harian yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari paslon yang diusung dan didukung oleh PDI Perjuangan. Selain itu, tanggung jawab kemenangan paslon juga dibagikan kepada DPC atau Dewan Perwakilan Cabang masing-masing kabupaten/kota, dengan perilsan SK pembentukan tim siber yang berada dibawah naungan Bappilu DPC (Informan Elni, 2025). Sementara itu, untuk tanggung jawab DPD pada cakada yang berkontestasi dalam Pilkada hanya sebatas membantu jika terdapat kendala atau permasalahan. Tidak hanya itu, keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh DPD dalam arah kemenangan DPC juga disebabkan karena masing-masing paslon juga memiliki tim kemenangannya sendiri yang juga difokuskan terhadap produksi citra paslon di sosial media pribadinya, sementara itu, tim siber DPD/DPC fokus memperbaiki citra yang diunggah di akun media sosial yang dikelola oleh DPC/DPD. Lebih lanjut, dalam konteks kemenangan pilgub, DPC yang berada di wilayah Jawa Timur, juga memiliki tanggung jawab untuk turut mempromosikan paslon yang diusung dan didukung oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dalam setiap bahan kampanye paslon mereka di pilkada. Langkah tersebut menurut informan Elni (2025) ditempuh agar terjadinya efisiensi antara jangkauan pemilih pilkada dan pilgub.

Jadi setiap DPC misalkan contoh Surabaya, Malang, Jember, dan seluruh kota di Jawa Timur, ada jaminan SK-nya untuk membentuk tim cyber untuk paslon masing-masing. Gitu. Nah, sifat kita adalah membantu untuk kalau-kalau mereka ada kendala. Itu satu. Nah, yang kedua, mereka juga melengkap untuk membantu pemenangan pilgub.”

(Informan Elni, 12 Maret 2025)

3.1.1 Taktik Pasukan Siber dalam Memanipulasi Opini Publik

Opini publik diolah dengan saksama oleh pasukan siber beserta elemen lain yang terlibat pada strategi pemenangan ini. Elni sendiri memaparkan beberapa pihak yang terlibat dalam memanipulasi opini publik bukan hanya akun di media sosial melainkan juga pada media konvensional seperti laman berita *mainstream*. Hal ini menandakan bagaimana taktik *flooding* hendak dikerahkan pada setiap lini media—*mainstream* dan sosial media—guna membanjiri perangkat gawai dari masyarakat di Jawa Timur. Profesionalitas yang dibangun juga menjadi bukti bagaimana kontrak antara elit politik dengan elemen media terjalin dengan kepentingan politik. Elni juga menjelaskan bagaimana peran media lokal di setiap kota di Jawa Timur berperan masif dalam membawa narasi yang dapat memanipulasi opini publik.

Gambar 2: Berita Kampanye Paslon 3 Risma-Gus Hans (Suara Surabaya @suarasurabaya.net, 2024)

3.1.1 Tabulasi Elemen Propaganda Pasukan Siber PDI-P Jawa Timur Pilkada 2024

Elemen	Propaganda	Media
<i>Flooding</i>	Dukungan Massal Terhadap Paslon 3, Ideologi partai yang mengakar	Konvensional, Tik Tok
<i>Bandwagon Effect</i>	Petahana Korupsi, Performa insignifikan, dan tidak bisa diandalkan	Konvensional, Tik Tok
<i>Astroturfing</i>	Antitesa Petahana, Tri Risma meraykat, Transparan	Konvensional, Tik Tok

Strategi yang dijalankan tentu serentak diikuti media lokal di kota lainnya. Diferensiasi narasi yang dibangun oleh media arus utama lokal tentu menjadi kekuatan tersendiri bagi pasukan siber dalam mengolah opini public yang ada di akar rumput. Tidak sedikit media lokal yang juga melaksanakan propaganda politik guna memenangkan Paslon 3 tersebut. Sebagaimana data dilihat pada Tribun Jatim yang giat dalam mempublikasikan dukungan dari kota-kota di Jawa Timur terhadap pasangan calon Risma-Gus Hans

Gambar 3: Publikasi Berita Deklarasi Dukungan Blitar Raya kepada Paslon 3 (TribunJatim, 2024)

Sebagai partai politik yang berbentuk kader, dengan demikian maka komando yang dimiliki oleh PDI Perjuangan bersifat terpusat. Dengan kata lain, hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan bersifat politis, maka biasanya akan diturunkan dari pusat, dewan perwakilan provinsi, hingga

ke dewan perwakilan cabang atau DPC, dengan kata lain karena bentuk partainya yang bersifat partai pelopor, maka keputusan sifanta sentralisir. Lebih lanjut, meskipun dapat dilihat sebagai pola manajemen partai politik gaya lama, karena instruksi kepartaian yang bersifat sentralisir, tetapi model pengelolaan tersebut bersifat efektif. Meskipun demikian, ketika berbicara mengenai hasil, maka PDI Perjuangan dapat membuktikan bahwa pola komunikasi atau instruksi yang diterapkan memiliki efektivitas dalam sistem pemilu di Indonesia. Mengenai instruksi yang turunnya dari pusat, hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh informan Deni yang merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur

Terkait strategi pemenangan DPD PDI Perjuangan Jatim, karena kami kan tingkatnya di provinsi ya, jadi kami lebih banyak melakukan kombinasi instruksi dari pusat, lalu kami berupaya menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Dengan kata lain, kalau secara normatif ya, kami berpegang pada ideologi dengan menjalankan kampanye ideologis yang sifatnya merakyat, jadi output-nya nanti dapat berupa kegiatan yang diperlukan oleh warga begitu.

-Informan Deni, 26 Agustus 2024-

Tidak hanya berupa instruksi langsung dari pusat, berdasarkan wawancara dengan informan Deni, instruksi yang berasal dari pusat tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Penyesuaian tersebut dapat berupa perubahan dalam program kampanye yang nantinya akan menghasilkan acara kampanye yang disesuaikan dengan kebutuhan konstituen. Dalam wawancara tersebut, informan Deni tidak hanya menekankan pada metode kampanye melalui media sosial, tetapi turut menekankan mengenai signifikansi metode kampanye secara langsung atau yang biasa oleh informan Deni sebut dengan “jalur darat”. Lebih lanjut, signifikansi kampanye melalui jalur darat tersebut menurut informan Deni juga merupakan bentuk pengamalan atau implementasi ideologi dari PDI Perjuangan karena partai berlambang banteng moncong putih tersebut dari dahulu hingga sekarang mendapat julukan “*partai wong cilik*”, karena selalu menjalin kedekatan dengan masyarakat secara langsung. Meskipun telah menggunakan strategi pemenangan yang secara penuh disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi dalam kontestasi pemilu serentak edisi tahun 2024 lalu, baik dalam aspek

pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, khususnya di Jawa Timur, suara PDI Perjuangan tidak terlalu signifikan.

Gambar 4: Publikasi Berita PDIP Wong Cilik (Antara, 2024)

Kendati demikian, berdasarkan wawancara penulis dengan informan Deni, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur kesulitan dalam kontestasi pemilu serentak edisi tahun 2024. Lebih lanjut, sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, informan Deni menyebut bahwa intervensi atau *cawe-cawe* yang dilakukan oleh Joko Widodo merupakan faktor utama yang menyebabkan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur kesulitan dalam pemilu serentak. Pada sisi lain, isu intervensi yang dilakukan oleh Joko Widodo bukanlah hal yang asing, dan bahkan menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat karena isu tersebut telah banyak beredar dan dibahas oleh media arus utama. Lebih lanjut, bentuk intervensi yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam kontestasi pemilu serentak 2024 memiliki bentuk yang beragam bentuknya, mulai dari operasi pembagian bantuan langsung tunai atau BLT yang momen dan lokasinya sengaja disesuaikan, operasi yang digalang dan digerakan oleh aparat penegak hukum, hingga intervensi regulasi di Mahkamah Konstitusi atau MK untuk meloloskan

anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Berkaitan dengan isu, sebetulnya isu yang digunakan untuk menyerang PDI Perjuangan ya seperti isu PKI, anti Islam, terus kader yang korupsi, setiap gelaran pemilu yang diangkat ya itu. Kalau faktor kegagalan sih isu cawe-cawe dari pak Jokowi yang salah satunya yang sangat menyulitkan. Itu udah jadi rahasia umum kan ya, pastinya teman-teman mahasiswa yang sumber bacaannya lebih banyak, otomatis lebih tahu lah mengenai isu tersebut.

-Informan Deni, 26 Agustus 2024-

Gambar 5: *Propaganda Kader Korupsi Menuju Pilkada 2024 (Antara, 2023)*

Berdasarkan penjelasan dari informan Deni mengenai kendala yang ditemukan, faktor kendala tidak hanya berkaitan dengan dugaan intervensi yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden, melainkan terdapat beberapa kendala lainnya seperti isu yang secara rutin didengungkan kembali setiap kali gelaran pemilu, yakni isu PKI, anti islam, dan kader yang korupsi. Meskipun demikian, informan Deni menyebut bahwa dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur telah memiliki strategi untuk menghadapi kendala tersebut, sebagai partai politik yang keanggotaan partainya berbasis kader, dalam mengatasi isu tersebut, informan Deni menyebutkan bahwa dirinya perlu untuk merapatkan barisan mulai dari tingkat provinsi, kota atau kabupaten, bahkan hingga ke ranting. Selain dengan merapatkan barisan antar sesama kader, terdapat

beberapa penyesuaian strategi seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat strategi khusus yang digunakan oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan elektoral, yakni dengan merawat jaringan Nahdliyyin. Lebih lanjut, hal tersebut mendasar karena Jawa Timur merupakan basis dari Nahdlatul Ulama, tetapi karena tidak ada partai politik yang secara resmi menyebut *underbouw* resmi dari PBNU, maka suara Nahdliyyin terpecah di Jawa Timur.

Ya kami ini kan partai kader, jadi salah satu cara untuk menghadapi faktor kegagalan yang sebelumnya tak sebutin ya dengan menjaga barisan kader dan para nasionalis. Tapi karena kita ini kan di Jawa Timur yang NU-nya kental, jadi juga kudu turut serta dalam menjaga kultural NU yang lekat dengan masyarakat Jawa Timur.

-Informan Deni, 2024-

Gambar 6: Propaganda dukungan NU terhadap PDIP Pilkada Jatimur (Antara, 2024)

Berita tersebut menjadi bukti bagaimana narasi propaganda yang dilakukan oleh PDI-P Jawa Timur tentang dukungan terhadap Paslon yang diusung sekaligus menguatkan *bandwagon effect* guna menciptakan pandangan positif dalam mendulang dukungan massal serta afirmasi dari kelompok pengaruh lainnya terhadap paslon yang diusung. Dengan kata lain, dalam aspek konstituen, target pemilih PDI Perjuangan di Jawa Timur memiliki keberagaman, karena pada dasarnya identitas pemilih yang berasal dari latar belakang Nahdliyyin memiliki corak islam

tradisionalisme, sehingga dapat melebur dengan pemilih yang berasal dari kaum nasionalis, yang merupakan basis pemilih PDI Perjuangan di Jawa Timur. Lebih lanjut, dalam kontestasi Pemilu yang berlangsung di Jawa Timur, suara Nahdliyyin diperebutkan oleh dua partai politik, yakni PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Namun demikian, sebagai partai yang pendirinya merupakan tokoh kultural Nahdlatul Ulama, yakni Gus Dur, tentunya PKB memiliki legitimasi untuk mengklaim diri sebagai partai politik yang merepresentasikan suara masyarakat Nahdliyyin. Kendati demikian, karena adanya dinamika internal yang terjadi dalam tubuh PKB, maka klaim tersebut tidak memiliki dasar legitimasi yang kuat, sehingga suara Nahdliyyin, khususnya yang berada di Jawa Timur turut diperebutkan oleh beberapa partai politik seperti PDI Perjuangan. Meskipun demikian, kampanye yang dilakukan oleh PDI Perjuangan juga dapat dipandang sebagai upaya untuk menyebarkan dan implementasi ideologi yang dipegang oleh PDI Perjuangan.

Lebih lanjut, dalam studi politik digital, upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam menyebarkan narasi maupun wacana melalui media sosial dapat dipandang sebagai sebuah pengewajantahan prinsip politik digital. Bahkan, penggunaan media sosial oleh PDI Perjuangan dalam menyebarkan narasi dan wacana yang berkaitan dengan ideologi partai politik dapat dibidang masif, hal tersebut secara langsung dikonfirmasi oleh Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, yakni Deni Wicaksono, yang turut menjamin bahwa dalam urusan kampanye di media sosial, PDI Perjuangan merupakan partai politik yang paling masif dalam melakukan hal tersebut.

Beliau memaparkan bahwa segala bentuk propaganda perlu untuk diklasifikasi kedalam beberapa kategori. Kategori ini juga menjadi formal dan menjadi bagian dalam divisi propaganda. *White* dan *Black* kemudian menjadi klasifikasi paling dasar dalam memanipulasi opini publik. *Black Campaign* menjadi topik pembahasan yang mendasari sub bab ini dimana diperankan untuk membalas serta mendegradasi paslon lawan yang ada. Sebagai contoh, Elni menyampaikan tentang bagaimana kinerja Gubernur Jawa Timur 2019-2024 yang cenderung tidak signifikan. Hal ini kemudian

diampifikasi menjadi propaganda yang bertujuan untuk membuka realita tentang bagaimana petahana tidak mampu memberikan dampak apapun terhadap Jawa Timur selama menjadi pemimpin. Selain itu, propaganda yang menurut Elni sangat krusial untuk dimainkan adalah dugaan korupsi yang mencuat nama Paslon Khofifah. Ini kemudian diluncurkan untuk memecah konstituen.

Gambar 7: *Propaganda Korupsi terhadap Paslon Khofifah* (Tik Tok, Arus Balik Jawa Timur 2024)

Propaganda tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pasukan siber untuk menciptakan narasi hitam terhadap bagaimana petahana tidak dapat diandalkan. Ini dianggap sebagai propaganda yang berhasil oleh Elni dan berperan banyak dalam mengarahkan pemilih untuk *shifting* terhadap paslon yang diusung oleh PDI-P. *Shifting* ini kemudian menciptakan aspirasi yang seakan datang dari akar rumput untuk menghadirkan sosok pemimpin Jawa Timur yang adalah antitesa dari petahana. Ini kemudian menegaskan bagaimana *astroturfing* yang dilakukan oleh pasukan siber dari PDI-P Jawa Timur berangkan dari bank isu yang riil dan tidak fiktif.

Gambar 8: *Propaganda Astroturfing terhadap Paslon Rismaharani* (Tik Tok, keeptheprogressby, 2024)

Teknik *Astroturfing* ini kemudian dianggap sebagai alternatif propaganda yang berhasil khususnya pasca Pilpres 2024. Pasca Pilpres 2024, PDI-P mengalami kemeresotan legitimasi dari konstituen—ditunjukkan dengan penurunan suara di legislatif nasional meskipun tetap menjadi partai pemenang. Hal ini membuat pasukan siber dari PDI-P di Jawa Timur harus bermain secara rapih dan mampu untuk memanfaatkan setiap isu yang ada. Mulai dari isu dugaan korupsi yang masih melekat di petahana Khofifah kemudian pasukan siber menggesernya menjadi *White Campaign* bagi keuntungan paslon Tri Rismaharni dan Gus Hans.

Elni menyampaikan bahwa propaganda yang diluncurkan di Jawa Timur memiliki perlakuan khusus. Hal ini didasari pada analisisnya tentang bagaimana karakter Masyarakat Jawa Timur itu sendiri. Isu lokal yang dekat dengan Masyarakat seperti korupsi, intervensi dari Presiden ke-7, serta antipasti terhadap paslon lawan menjadi kunci dari bagaimana propaganda dilakukan oleh pasukan siber itu sendiri. Tentu, ketiga elemen penting ini menjadi sangat sempit lantaran durasi yang terlalu berdekatan dari musim Pilpres 2024 kepada Pilkada 2024.

Peneliti juga menemukan temuan yang menarik saat melangsungkan wawancara terhadap subyek penelitian kategori pekerja informal dimana temuan bahwasannya tak tik pasukan siber dalam menyukseskan narasi tertentu tidak hanya terhenti sampai dengan konten saja melainkan juga dilanjutkan di halaman komentar. Sebagaimana disa-

-mpaikan oleh Yosua melalui wawancara pada 17 Juni 2025 bahwasannya kerap untuk langsung melihat halaman komentar pada setiap konten politik di media social karena menurutnya terkadang ada informasi lanjutan yang tidak dilampirkan pada konten politik tersebut dan justru malah dibicarakan pada ruang komentar yang ada. Hal ini menurutnya membuat daya tanggap Masyarakat menjadi meningkat, tetapi berbanding terbalik dengan daya kritis Masyarakat. Suci Madalena mengafirmasi poin ini dengan menambahkan justru fenomena seperti ini menciptakan antipati bagi audien di media sosial manapun.

3.2 Pasukan Siber dan Kampanye Politik Digital

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Timur sebagaimana dijelaskan oleh Deni tentu menjalankan strategi kampanye berdasarkan kebutuhan lokal. Namun, juga mendapatkan komandi dari pusat, instruksi yang berasal dari pusat tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Penyesuaian tersebut dapat berupa perubahan dalam program kampanye yang nantinya akan menghasilkan acara kampanye yang disesuaikan dengan kebutuhan konstituen. Dalam wawancara tersebut, informan Deni tidak hanya menekankan pada metode kampanye melalui media sosial, tetapi turut menekankan mengenai signifikansi metode kampanye secara langsung atau yang biasa oleh informan Deni sebut dengan “jalur darat”. Lebih lanjut, signifikansi kampanye melalui jalur darat tersebut menurut informan Deni juga merupakan bentuk pengamalan atau implementasi ideologi dari PDI Perjuangan karena partai berlambang banteng moncong putih tersebut dari dahulu hingga sekarang mendapat julukan “partai wong cilik”, karena selalu menjalin kedekatan dengan masyarakat secara langsung. Meskipun telah menggunakan strategi pemenangan yang secara penuh disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi dalam kontestasi pemilu serentak edisi tahun 2024 lalu, baik dalam aspek pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, khususnya di Jawa Timur, suara PDI Perjuangan tidak terlalu signifikan.

Setelah melakukan tinjauan dan ulasan mengenai strategi kampanye yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, pada bagian ini nantinya penulis akan berupaya menjelaskan secara detail mengenai teknis penggunaan pasukan siber dalam kampanye DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam kampanye pada kontestasi pemilu, penggunaan pasukan siber untuk menyebarkan wacana dan narasi dalam ruang maya atau media sosial bersifat tidak terhindarkan. Semua partai politik yang berkontestasi dalam pemilu sudah dapat dipastikan menggunakan pasukan siber sebagai instrumen pemenangan pemilu, tetapi yang berbeda adalah bentuknya, terdapat beberapa jenis pasukan siber yang biasanya digunakan sebagai instrumen pemenangan partai politik, misalnya pasukan bot, *influencer* atau *King Opinion Leader*, hingga komunitas digital berbasis *digital content creator*. Tidak hanya menjelaskan secara detail mengenai teknis penggunaan pasukan siber sebagai instrumen pemenangan oleh partai politik dalam kontestasi pemilu, pada bagian ini pemaparan tersebut nantinya akan berupaya dijelaskan oleh penulis dalam koridor kerangka teori politik digital.

Sebagai partai politik yang memenangkan kontestasi Pileg edisi tahun 2024, keberhasilan PDI Perjuangan patut diapresiasi di tengah semerbaknya isu intervensi Presiden Joko Widodo untuk menjegal partai politik yang memiliki lambang banteng bermoncong putih tersebut. Meskipun masih dapat mempertahankan dominasinya pada kontestasi Pileg edisi tahun 2024, tetapi PDI Perjuangan mengalami penurunan perolehan kursi dari Pileg edisi sebelumnya, pada Pileg edisi tahun 2019, PDI Perjuangan berhasil memperoleh sebanyak 128 kursi. Sementara itu, pada Pileg edisi tahun 2024, PDI Perjuangan memperoleh sebanyak 110 kursi, mengalami kehilangan perolehan sebanyak 18 kursi. Kendati demikian, dengan perolehan sejumlah 110 kursi di DPR RI, PDI Perjuangan masih menjadi partai pemenang, sehingga jika mengacu kepada UU MD3, maka PDI Perjuangan secara otomatis kembali mendapatkan posisi sebagai Ketua DPR RI.

Meskipun demikian, pada kontestasi Pilpres yang diselenggarakan secara bersamaan dengan Pileg, PDI Perjuangan yang mengusung paslon Ganjar-Mahfud kalah secara signifikan jika dibandingkan dengan dua kandidat lainnya, paslon yang memperoleh nomor urut 3 tersebut hanya mampu meraih sebanyak 16% suara.

Tidak hanya kehilangan dominasi pada kontestasi Pilpres edisi tahun 2024, PDI Perjuangan juga turut kehilangan dominasinya pada beberapa daerah, termasuk Jawa Timur. Setelah berhasil memenangkan kontestasi Pileg DPRD Jawa Timur pada periode sebelumnya, untuk Pileg edisi periode saat ini, yakni pada tahun 2024, PDI Perjuangan harus rela kehilangan 8 kursi, sehingga harus turun di posisi kedua dengan jumlah perolehan kursi yang sama dengan Gerindra. Seperti yang telah dikonfirmasi oleh penulis pada bagian sebelumnya, salah satu hambatan riil yang dihadapi oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dalam mengimplementasikan strateginya yakni karena adanya indikasi intervensi oleh Joko Widodo. Indikasi mengenai intervensi tersebut secara langsung diamini oleh informan Deni yang juga merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Meskipun menghadapi hambatan sebesar indikasi intervensi kontestasi pemilu yang secara langsung melibatkan Joko Widodo sebagai Presiden RI, tetapi dengan implementasi strategi yang konkrit, PDI Perjuangan di Jawa Timur tidak kehilangan terlalu banyak kursi. Selain karena implementasi dan penyesuaian strategi kampanye dari pusat ke daerah, keberhasilan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur juga ditunjang dari kerja tim teknis pemenangan yang berupaya keras memasifkan persebaran narasi dan wacana di media sosial.

Upaya tersebut dikonfirmasi oleh informan Cali yang merupakan salah satu anggota tim teknis pasukan siber DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan jenis pasukan siber pada kontestasi pemilu, informan Cali merupakan salah satu anggota tim teknis yang tergabung di komunitas Persepsi. Kendati demikian, dalam wawancaranya bersama dengan penulis, informan Cali menyebutkan bahwa

keberadaan pasukan siber sebagai instrumen pemenangan, berada diluar struktur DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, dengan kata lain, pasukan siber yang bertugas untuk memasifkan persebaran narasi dan wacana di media sosial merupakan badan ad hoc yang eksistensinya bersifat sementara. Selain itu, menurut informan Cali, mengenai keberadaan tim siber sifatnya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, karena secara umum, tugas utama dari pasukan siber menurut informan Cali, yakni untuk mengubah persepsi dan pandangan masyarakat di media sosial utamanya. Dengan kata lain, karena sifatnya yang ad hoc, pasukan siber bertanggung jawab secara langsung dan melaporkan tugasnya ke Ketua Badan Pemenangan Pemilu. Dengan demikian, fungsi tersebut yang selama ini diemban oleh informan Cali selama bertugas sebagai anggota tim teknis pasukan siber pada kontestasi Pemilu edisi tahun 2024.

Sesuai dengan kebutuhan, seperti sosial media yang menjadi instrumen untuk mengubah persepsi publik atau untuk kampanye. Jika secara struktur, tim pasukan siber tidak ada hubungannya dengan struktur.

-Informan Cali, 7 Agustus 2024-

3.2.1 Analisis Kampanye Digital Pasukan Siber

3.2.1 Tabulasi Elemen Kampanye Digital Pilkada Jawa Timur 2024

Pasukan Siber PDI-P Jawa Timur

Elemen	Kampanye Digital	Media
<i>Echo Chamber</i>	Karakter Paslon, Riwayat pencapaian Paslon Tri Rismaharani	Konvensional, Tik Tok
CyberActivism	Memunculkan semangat pelayanan publik yang terukur dan efektif	Konvensional, Tik Tok
Micro Targetting	Pemilih pemula. Gen z, millennial, dan pengguna media sosial	Konvensional, Tik Tok

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai politik yang kampanye media sosialnya paling masif diantara partai politik lainnya berdasarkan keterangan dari informan Deni, tetapi informan Cali menyebut bahwa PDI Perjuangan termasuk sebagai partai politik yang gagap dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Lebih lanjut, gagap yang dimaksud oleh informan Cali, yakni dalam strategi pemenangan, PDI Perjuangan lebih berfokus pada kampanye secara langsung atau “kampanye darat”, padahal pemilih yang dapat dikategorikan sebagai milenial atau Gen Z bersifat mayoritas dari total jumlah pemilih di Indonesia, dengan angka sebesar 50 persen lebih. Berdasarkan jumlah tersebut, menurut informan Cali, harusnya dalam strategi pemenangan atau kampanye, PDI Perjuangan dapat lebih masif menyebarkan wacananya melalui media sosial. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan strategi pemenangan, informan Cali menyebut bahwa PDI Perjuangan utamanya DPD PDI Perjuangan Jawa Timur cenderung melakukan amplifikasi narasi yang bernada positif dari paslon yang diusung. Selain melakukan amplifikasi narasi positif dari paslon yang diusung, terdapat beberapa strategi pemenangan yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, seperti menunggangi narasi untuk mengubah sentimen publik terhadap suatu isu, hingga bisa juga informan Cali sebagai salah satu anggota tim teknis pemenangan

siber turut mengamplifikasi narasi atau isu negatif terhadap lawan paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kendati demikian, informan Cali menyebut bahwa instruksi untuk melakukan kampanye yang cenderung bernada negatif sangat lah jarang, karena DPD PDI Perjuangan Jawa Timur lebih fokus pada amplifikasi hal positif yang dimiliki oleh paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Perlu diakui, jika berkaitan dengan media sosial, PDI Perjuangan masih gagap melihat fenomena media sosial, karena memang konsentrasinya lebih berfokus ke akar rumput. Padahal sekarang jika berdasarkan peta pemilih, genz dan millennial lebih dari 50% dan mereka itu melek teknologi dan media sosial, hampir semua itu dapat informasi dari media sosial. Kalau strateginya ya mengamplifikasi narasi, yang diamplifikasi ya pasti sisi positif dari calon yang kami usung. Berikutnya, bisa jadi membuat narasi atau menunggangi narasi untuk mengubah sentimen publik terhadap calon yang kami usung, atau bisa jadi kadang itu ada isu yang menonjolkan sisi negatif lawan, bisa jadi kita terlibat dalam amplifikasi tersebut, tetapi bisa dibilang itu white campaign. Jarang ada instruksi untuk menggerakkan struktur organisasi di DPD Jatim, jadi kita ndak main black campaign. Secara instruksi tidak ada, tapi kalau secara personal bisa jadi ada, tanpa komando, karena bisa jadi itu signifikan sesuai dengan kondisi di daerahnya.

-Informan Cali, 7 Agustus 2024-

Lebih lanjut, mengenai amplifikasi narasi negatif yang ditujukan pada paslon lawan, karena jarang ada instruksi secara langsung dari pusat untuk melakukan hal tersebut, maka biasanya operasi tersebut berjalan secara personal dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Operasi yang berkaitan dengan amplifikasi isu negatif terhadap paslon lawan biasanya juga dilakukan dalam rangka mengubah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap suatu isu. Kendati demikian, sama halnya dengan pernyataan dari informan Deni mengenai strategi kampanye, informan Cali juga menyebutkan bahwa metode segmentasi juga digunakan untuk melakukan pemetaan terhadap audiens, sehingga konten yang diproduksi dapat *relate* dengan target audiens. Lebih lanjut, dalam wawancara tersebut informan Cali juga turut menyontohkan mengenai penggunaan metode tersebut, misalnya sebagai anggota tim teknis yang turut terlibat dalam

produksi konten komunitas Persepsi, informan Cali menyebut bahwa konten dari Persepsi secara sengaja diproduksi agar dapat menemukan korelasinya dengan pemilih pemula, yakni pemilih yang berasal dari Gen Z. Oleh karena itu, konten yang diproduksi oleh Persepsi cenderung mengangkat isu atau topik yang sedang banyak dibicarakan di media sosial.

Berkaitan dengan segmentasi, meskipun sudah dibilang di awal kalau PDI Perjuangan itu termasuk partai yang gagap dalam media sosial, tetapi kami sadar bahwa terdapat segmentasi yang didasarkan dari bagaimana masyarakat berperilaku, oleh karenanya kami memberikan perlakuan yang berbeda pada setiap segmentasi usia. Sebagai media atau bisa juga disebut dengan King Opinion Leader (KOL), produksi konten dari Persepsi difokuskan pada segmentasi pemilih pemula hingga ke pemilih sekunder. Dengan kata lain, untuk segmentasi pemilih gen z dan milenial itu merupakan pasar utama dari produksi konten Persepsi, sementara itu untuk segmentasi masyarakat yang lebih tua, dibutuhkan upaya dari tim darat.

-Informan Cali, 7 Agustus 2024-

Pasukan Siber dalam kampanye digital ini berpusat pada informasi tentang keberhasilan dari PDI-P yang dapat meningkatkan simpati dari pengguna media sosial. Hal ini banyak ditemukan dalam sosial media tik tok dimana pasukan siber kerap membuat konten tentang bagaimana karakter yang dimiliki oleh kader PDI-P khususnya karakter yang dimiliki oleh paslon yang akan diusung, Tri Rismaharani.

Gambar 9: Kampanye Digital karakter tegas dan Inovatif dari Tri Rismaharani (Tik Tok, iwuforever, 2024)

Karakter yang digambarkan sebagai sosok pemimpin yang tegas, berani, lugas, dan transparan menjadi senjata bagi pasukan siber untuk menampilkan paslon yang mewakili masyarakat yang kecil. Hal ini didukung melalui riwayat beliau menjadi Walikota Surabaya pada tahun 2014 dimana terdapat terobosan sosial yang diambil oleh beliau dalam rangka menertibkan rekreasi lokalisasi di Surabaya.

Gambar 10: Kampanye Digital riwayat keberhasilan dari Tri Rismaharani (Tik Tok, pdipsaudi, 2024)

Strategi *echochamber* ini kemudia disempurnakan dengan beberapa kampanye yang menunjukkan visi dan misi paslon yang adalah ‘Jatim Resik’ sebagai langkah untuk membersihkan Jawa Timur dari birokrasi pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik serta pelayanan publik yang tidak maksimal. Narasi ini berusaha untuk menyentuh kalangan masyarakat komuter yang ada di Jawa Timur sehingga dapat dengan nyaman merasakan pelayanan dari pemerintah daerah.

Gambar 11: *Kampanye Digital Visi Misi dari Tri Rismaharani (Tik Tok, r4tu.nisa, 2024)*

Karakter dari paslon Tri Rismaharani ini kemudian menjadi dasar bagi pasukan siber menciptakan *cyberactivism* yang berlandaskan pada visi misi serta riwayat keberhasilan beliau. Slogan ‘Wayah Resik-Resik Jawa Timur’ atau yang dapat diartikan sebagai waktunya bersih-bersih Jawa Timur menjadi *trademark* bagi paslon 03 tersebut. Mulai dari semangat birokrasi yang efektif, pelayanan publik yang inovatif, serta pemberdayaan kemampuan ekonomi mikro bagi pengusaha kecil menjadi bagian dari slogan

Gambar 12: *Kampanye Digital Slogan Paslon Risma-Gus Hans (Tik Tok, dppdiperjuangan, 2024)*

Semangat yang secara *artificial* dibentuk oleh pasukan siber adalah bagaimana masyarakat Jawa Timur mendambakan daerah yang mampu untuk menghadirkan pemimpin yang betul-betul berpihak kepada masyarakat sehingga berani untuk menjadi tegas terhadap pihak yang merugikan pelayanan di masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi kampanye digital bagi pasukan siber sehingga menimbulkan kesan kolektif dari akar rumput untuk sama-sama memiliki harapan akan efektifitas birokrasi serta aparat dan pelayanan publik.

Gambar 13: Kampanye Digital cyberactivism Paslon Risma-Gus Hans (Tik Tok, dppdpiperjuangan, 2024)

Efektifitas dari kampanye ini kemudian disempurnakan dengan *microtargetting* yang ada. Sebagaimana dipaparkan pada paragraf sebelumnya dimana pasukan siber berusaha untuk masuk keseluruhan lapisan pemilih, terdapat hambatan dan tantangan mengenai implementasi strategi kampanye DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, jika pada sebelumnya informan Deni menyebut bahwa hambatan terbesar terletak pada alokasi anggaran yang minim untuk tim media sosial, pernyataan informan Cali tentang hambatan berkelindan dengan pernyataan dari informan Deni. Lebih lanjut, mengenai hambatan dan tantangan, selain berkaitan dengan alokasi logistik atau anggaran yang minim terhadap tim siber, informan Cali menyebut bahwa

hambatan juga terdapat pada sumber daya manusia, menyambung dari pernyataan informan Cali sebelumnya mengenai kegagalan teknologi yang dimiliki oleh PDI Perjuangan, dalam hal sumber daya manusia, pasukan siber PDI Perjuangan didominasi oleh individu yang usianya sudah tidak muda lagi. Dengan kata lain, melalui hal tersebut, informan Cali menyebut bahwa terdapat aspek minimnya kapabilitas dan kapasitas jika berbicara mengenai sumber daya manusia pada anggota pasukan siber DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Hal tersebut yang menurut informan Cali, memiliki implikasi yang cukup dalam bagi arah gerak pemenangan siber DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, yakni tidak adanya arah gerak dan sifat reaksioner yang dimiliki oleh tim siber.

Kalau secara internal tadi kan erat kaitannya sama sumber daya manusia ya, baik itu dalam kapasitas maupun kapabilitas, nah kalau tantangan secara eksternal, itu kaitannya dengan anggaran. Kalau berbicara soal anggaran, kami dapat ngomong kekurangan karena anggaran tersebut harus dibagi dengan tim kampanye darat, sehingga kami sendiri harus menyesuaikan. Nah penyesuaian tersebut itu yang berdampak pada instrumen siber kami yang tidak lebih baik dari lawan politik lainnya. akhirnya kami cenderung ngelakuin narrow naration seperti pada bot yang pada umumnya digunakan sebagai instrumen untuk menyebar narasi kemudian minim untuk dipakai lagi, sekali pakai jadinya.

-Informan Cali, 7 Agustus 2024

Strategi dan hambatan kampanye media sosial yang dijelaskan oleh informan Cali merupakan implikasi dari penggunaan pasukan siber sebagai instrumen pemenangan dalam kontestasi pemilu. Lebih lanjut, implikasi mengenai penggunaan pasukan siber sebagai instrumen pemenangan pemilu telah dijelaskan secara lebih lanjut oleh Coleman & Sorensen (2023) dalam kerangka teori politik digital. Dengan semakin berkembangnya zaman, pemanfaatan teknologi semakin banyak digunakan dalam ruang politik, termasuk sebagai sarana atau instrumen untuk menyebarkan wacana. Kendati demikian, strategi kampanye melalui media sosial sebagai ruang maya masih menjadi salah satu metode untuk menyebarkan isu dan wacana yang efektif pada kontestasi pemilu. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas manusia yang memiliki koneksi internet merupakan pengguna media sosial, bahkan pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 80 persen dari jumlah total penduduk Indonesia. Tentunya, hal tersebut yang mendorong berbagai partai politik di Indonesia berlomba-lomba untuk melakukan okupansi ruang maya agar wacana yang sengaja difabrikasi dapat sampai hingga ke pengguna media sosial (Coleman & Sorensen, 2023).

3.2.2 Mobilisasi Pemilih

Pasukan siber juga memiliki peran yang krusial dalam pengumpulan massa atau mobilisasi pemilih. Tidak hanya bergerak melalui amplifikasi konten yang diproduksi oleh komunitas Persepsi, secara resmi, berdasarkan informasi dari informan Cali, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur juga turut menggunakan bot. Lebih lanjut, dalam konteks pemenangan pemilu melalui kampanye media sosial, penggunaan bot digunakan untuk memobilisasi massa dan merubah persepsi atau pandangan pengguna media sosial organik terhadap salah satu isu. Selain dapat digunakan sebagai instrumen untuk memobilisasi opini, penggunaan bot dalam media sosial juga dapat digunakan untuk hal yang ofensif, misalnya seperti spam komen atau hal fatal lainnya, yakni *mass report* atau pelaporan secara massal, yang dapat mengakibatkan hilangnya akun target yang dituju. Namun demikian, dalam

kontestasi pemilu, penggunaan bot pada media sosial biasanya tidak secara langsung digunakan dibawah komando partai politik secara resmi, penggunaan akun bot di media sosial biasanya melalui pihak ketiga yang berbentuk agensi.

Penggunaan *buzzer* dan *influencer* berbasis KOL juga turut dikonfirmasi oleh informan Elni (2025) selaku koordinator tim pemenangan siber DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, menurut informasi Elni (2025), penggunaan *buzzer*, *influencer*, dan KOL merupakan hal yang lumrah dan wajar dalam diskursus demokrasi di Indonesia per hari ini. Lebih lanjut, penggunaan ketiga instrumen tersebut ditujukan untuk pemenangan paslon dan merupakan salah satu dari strategi pemenangan partai politik yang sedang berkontestasi dalam pemilu. Bahkan penggunaan tersebut juga turut dibarengi dengan strategi sebagai arah dari pemenangan instrumen tersebut, menurut informan Elni (2025), penggunaan KOL, *buzzer*, dan *influencer* dalam kontestasi pemilu ditujukan untuk mempromosikan dan membentuk citra politik dari paslon yang diusung, tidak hanya itu, aset pasukan siber tersebut juga berfungsi untuk mengamplifikasi ide dan gagasan dari paslon yang sedang berkontestasi, sehingga ide dan gagasannya dapat ditangkap dengan jelas oleh masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan aset pasukan siber oleh informan Elni (2025), juga dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki proses penyelenggaraan demokrasi, karena sejatinya informasi yang berkaitan dengan suatu paslon harusnya terbuka selebar-lebarnya, sehingga masyarakat bisa menentukan pilihan mereka.

‘Kita punya strategi bahwasanya masing-masing tim itu memiliki kontak dan lain sebagainya, jadi kita tidak hanya bermain di sosial media tapi juga di *whatsapp*. Kita melempar banyak propaganda yang dimainkan sehingga isu-isu yang kita lempar ini juga benar-bener meresap ke massa secara cair, yang memang kita lakukan sebenarnya disitu lah bagaimana cara kita merampas basis’

-Informan Elni, 12 Maret 2025-

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini dianalisis guna menjelaskan bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Timur mengimplementasikan strategi pemenangan berbasis politik digital melalui peran dan kontribusi dari pasukan siber atau *cybertroops* dalam rentang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Penelitian ini juga didasarkan pada realita politik yang semakin berkembang khususnya dengan adanya irisan dengan dunia digital yang kompleks dan kompetitif. Pengaruh yang diberikan tidak hanya menciptakan ruang alternatif untuk kampanye melainkan juga menjadi arena pertempuran wacana dan manipulasi opini publik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha untuk memotret langkah strategis PDI-P dalam mengintegrasikan teknologi digital dengan kepentingan elektoral.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya PDI-P Jawa Timur percaya terhadap kontribusi pasukan siber yang bersifat *ad hoc* dan juga terorganisir secara formal melalui struktur yang ada dalam naungan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) untuk menjadi instrumen politik dalam menyebarkan narasi, menjaga citra pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hendak diusung dan tentunya partai itu sendiri dengan memengaruhi opini publik melalui perangkat digital. Strategi yang digunakan tidak hanya semata berhenti pada pesan kampanye tetapi lebih lagi yaitu melibatkan taktik manipulasi seperti *flooding* yang adalah membanjiri media sosial dan media daring lokal dengan narasi politik pro-partai, serta *astroturfing* yang berarti menciptakan kesan seolah dukungan publik terhadap calon dari PDI-P bersifat organik—kendati di desain dengan matang secara terstruktur. Kesan ini kemudian ditunjang dengan algoritma media sosial yang menjadi instrumen penting dalam memperkuat efek dari filter *bubble* dan *echo chamber* guna mengukuhkan pada informasi yang mengokohkan preferensi politik yang terbentuk di akar rumput.

Efek yang paling nampak dari pendekatan tersebut adalah terbentuknya *bandwagon effect* di mana narasi digital yang kerap

menyatakan bahwa calon Risma-Gus Hans adalah pilihan dari mayoritas masyarakat di Jawa Timur dipandang mampu untuk membentuk persepsi publik bahwa memberikan suara terhadap paslon 03 tersebut adalah sebuah keputusan yang dominan dan aman. Narasi ini kemudian dipertebal dengan konten yang dibuat dengan strategi viralisasi yang bekerja sama dengan Key Opinion Leaders (KOL), dan penyebaran konten visual lainnya yang relatif mudah dicerna informasinya. Kendati demikian, strategi yang kesannya berhasil tersebut berbanding terbalik dengan penurunan suara yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya signifikansi perbedaan dari pertarungan narasi dengan realitas elektoral.

Kampanye digital yang juga dikerangkakan menasar pada segmentasi pemilih muda serta muda (Gen Z) melalui wadah media sosial seperti Tik Tok, Instagram, Facebook, dan media konvensional kendati dilakukan secara kreatif namun tidak pada implementasinya dalam menghadapi tantangan serius yang ada pada aktor pasukan siber yaitu kesenjangan kecakapan digital pada internal pasukan siber itu sendiri. Hal ini karena banyak kader di tingkat daerah yang belum memiliki kapasitas dan kesiapan untuk menjalankan kampanye digital secara optimal. Tentu, hal ini sangat berdampak pada difusi strategi digital secara merata dan berimbang pada kampanye PDI-P yang lebih bersifat simbolik daripada substansial.

Isu nasional juga memiliki efek ekor jas terhadap Pilkada 2024 ini. Intervensi kekuasaan yang sempat menjadi isu politik nasional—keterlibatan Presiden ke-7 Republik Indonesia—dalam dinamika politik Pilkada turut menyumbang pada performa kemenangan PDI-P dan hasil elektoralnya. Melalui hal ini dapat dipahami bahwa strategi kemenangan serta peran pasukan siber memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk lanskap politik digital PDI-P di Jawa Timur, tetapi belum mampu mengatasi kompleksitas tantangan struktural dan politis yang lebih luas sebagaimana strategi yang diterapkan oleh PDI-Perjuangan menunjukkan fleksibilitas yang tinggi. Mereka berhasil menggabungkan arahan dari pusat dengan penyesuaian terhadap kondisi lokal. Hal ini penting mengingat keberagaman sosial dan budaya di Jawa Timur, yang

menuntut pendekatan lebih personal dan kontekstual. Dalam hal ini, PDI-Perjuangan berfokus pada merawat jaringan Nahdliyyin dan menjaga soliditas kader serta simpatisan nasionalis. Ini adalah bagian integral dari basis dukungan mereka di wilayah ini. Dengan demikian, PDI-Perjuangan berusaha tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan dinamika sosial-politik setempat yang terus berubah.

Kedua, meskipun dihadapkan pada tantangan berupa isu-isu lama seperti tuduhan PKI dan anti-Islam, serta kasus korupsi kader, PDI-Perjuangan berhasil menjaga stabilitas internalnya. Namun, dugaan intervensi politik oleh Presiden Joko Widodo memberikan tantangan tambahan yang signifikan. Intervensi tersebut mencakup distribusi bantuan sosial yang terkoordinasi dan pengaruh dalam keputusan hukum, menciptakan hambatan yang tidak terduga bagi partai. Ini menunjukkan bahwa meskipun strategi pemenangan telah dirancang dengan baik, faktor eksternal yang tidak terduga dapat mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, PDI-Perjuangan perlu mengembangkan strategi kontingensi untuk mengatasi situasi-situasi tak terduga yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Ketiga, dalam ranah politik digital, PDI-Perjuangan menunjukkan komitmen yang kuat untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye. Dengan alokasi dana yang signifikan, partai ini berupaya menyebarkan narasi dan wacana politik secara luas. Namun, pembagian alokasi dana yang harus mencakup berbagai sektor kampanye menjadi tantangan tersendiri. Penggunaan media sosial yang efektif memungkinkan partai untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun citra positif, meskipun tantangan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya tetap ada. Oleh karena itu, PDI-Perjuangan perlu mengembangkan strategi yang lebih terfokus dalam penggunaan media sosial untuk kampanye.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa strategi politik tidak hanya tentang memenangkan pemilu, tetapi juga tentang membangun hubungan jangka panjang dengan konstituen. PDI-Perjuangan perlu terus berupaya memperkuat hubungan dengan masyarakat, tidak hanya melalui kampanye politik, tetapi juga melalui program-program yang bermanfaat bagi

masyarakat. Dengan cara ini, partai dapat membangun basis dukungan yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa langkah strategis yang bisa diambil oleh PDI-Perjuangan untuk memperkuat posisinya dalam kancah politik, terutama di Jawa Timur. Pertama, PDI-P harus mampu untuk melakukan transformasi digital secara holistik, bukan hanya pada tingkat pusat elite, tetapi juga hingga menyeluruh pada struktur organisasi yang ada di akar rumput. Partai harus dapat lebih responsif terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi di lapangan. Peningkatan ini bisa diwujudkan melalui forum diskusi rutin, di mana para kader dari berbagai daerah dapat berbagi pengalaman dan strategi. Dengan cara ini, PDI-Perjuangan dapat memastikan bahwa seluruh anggotanya memiliki pandangan dan tujuan yang selaras, sehingga strategi yang diterapkan lebih terkoordinasi dan efektif.

Kedua, menghadapi isu-isu propaganda yang ada di ruang digital seperti tuduhan PKI atau anti-Islam yang terus mengemuka—yang tertuju pada partai langsung maupun terhadap paslon yang diusung, PDI-Perjuangan perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menghadapi serangan-serangan tersebut. Ini bisa melibatkan pembentukan tim khusus yang bertugas untuk memantau dan merespons isu-isu tersebut secara cepat dan efektif. Selain itu, partai juga perlu memperkuat hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok agama dan organisasi sosial, untuk membangun kepercayaan dan memperluas basis dukungan. Dengan memperkuat hubungan ini, PDI-Perjuangan dapat mengurangi dampak negatif dari isu-isu tersebut dan memperkuat posisinya di mata masyarakat.

Ketiga, bagi pasukan siber serta kampanye yang terlibat, penting untuk adanya pengembangan dalam strategi konten yang lebih berdasarkan pada narasi yang membangun dan disesuaikan dengan preferensi audien. Taktik seperti *flooding* dan *astroturfing* betul dapat

meningkatkan visibilitas politik dalam jangka waktu yang relatif pendek, tetapi juga memiliki kelemahan ketika berkaitan dengan legitimasi publik dalam jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini berimbas pada bagaimana penggunaan algoritma dan konten visual perlu diseimbangkan dengan pesan yang substantif, informatif, dan demokratis. Dalam konteks penggunaan media sosial, PDI-Perjuangan perlu mengembangkan strategi yang lebih terfokus dan efektif. Ini bisa melibatkan analisis yang lebih mendalam tentang perilaku dan preferensi audiens target, sehingga partai dapat mengembangkan konten yang lebih relevan dan menarik. Selain itu, partai juga perlu memperkuat kemampuan untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif, sehingga penggunaan media sosial dapat lebih terarah dan berdampak. Dengan cara ini, PDI-Perjuangan dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye yang lebih efektif dan memperluas jangkauannya kepada masyarakat.

Keempat, menghadapi tantangan keamanan siber, PDI-Perjuangan perlu mengembangkan strategi keamanan yang lebih komprehensif. Ini bisa melibatkan pembentukan tim keamanan siber yang bertugas untuk memantau dan melindungi infrastruktur digital partai dari serangan-serangan siber. Selain itu, partai juga perlu memperkuat kesadaran dan kemampuan anggotanya dalam menghadapi ancaman siber, sehingga mereka dapat lebih siap dan responsif terhadap serangan-serangan tersebut. Dengan cara ini, PDI-Perjuangan dapat memastikan bahwa infrastruktur digitalnya aman dan terlindungi dari serangan-serangan jahat.

Dengan mengambil langkah-langkah strategis tersebut, PDI-Perjuangan dapat memperkuat posisinya dalam kancah politik, terutama di Jawa Timur. Partai dapat memperluas basis dukungan, memperkuat hubungan dengan masyarakat, dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dengan cara ini, PDI-Perjuangan dapat menjadi partai yang lebih kuat, lebih relevan, dan lebih berkelanjutan dalam kancah politik Indonesia.

Sebagai upaya untuk memperdalam dan memperluas pemahaman tentang strategi pemenangan politik dan penggunaan teknologi dalam kampanye, berikut adalah beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. **Analisis Komparatif Antar Partai:** Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif antara PDI-Perjuangan dan partai politik lainnya di Indonesia dalam penggunaan teknologi dan media sosial untuk kampanye. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing partai dalam memanfaatkan teknologi digital.

2. **Efektivitas *Cybertroops*:** Disarankan untuk meneliti lebih dalam tentang efektivitas penggunaan *cybertroops* dalam kampanye politik. Fokus penelitian dapat diarahkan pada dampak nyata terhadap opini publik dan hasil pemilu, serta etika dan implikasi hukum dari penggunaan strategi ini.

3. **Kampanye Digital vs. Tradisional:** Penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis perbandingan antara efektivitas kampanye digital dan tradisional dalam konteks politik Indonesia. Fokus pada bagaimana masing-masing metode dapat mempengaruhi hasil pemilu dan keterlibatan pemilih.

4. **Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Publik:** Disarankan untuk melakukan penelitian mendalam tentang bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi publik terhadap partai politik dan kandidat. Ini termasuk analisis tentang penyebaran informasi dan disinformasi, serta strategi untuk mengatasi tantangan ini.

5. **Studi Kasus Internasional:** Penelitian selanjutnya dapat membandingkan strategi digital yang digunakan oleh partai politik di Indonesia dengan yang ada di negara lain. Hal ini dapat memberikan perspektif baru dan potensi adopsi praktik terbaik dari konteks internasional.

6. **Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kampanye Politik:** Penelitian dapat meneliti bagaimana kebijakan pemerintah, seperti peraturan tentang penggunaan media sosial dan data pribadi, mempengaruhi strategi kampanye politik di Indonesia.

7. **Peran Influencer dan Tokoh Publik:** Disarankan untuk menginvestigasi lebih lanjut tentang peran influencer dan tokoh publik dalam kampanye politik. Studi ini dapat meneliti bagaimana mereka mempengaruhi opini publik dan keputusan pemilih.

8. **Keberlanjutan Strategi Politik:** Penelitian dapat mengevaluasi tentang keberlanjutan strategi politik yang digunakan oleh partai-partai di Indonesia. Fokus pada bagaimana partai dapat membangun hubungan jangka panjang dengan konstituen mereka.

9. **Etika dan Regulasi dalam Kampanye Digital:** Disarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang etika dan regulasi yang terkait dengan kampanye digital. Fokus pada bagaimana memastikan bahwa kampanye digital dilakukan secara adil dan tidak merugikan demokrasi

Daftar Pustaka

- Akbar, F. (2022). Social Media, Candidate Campaign And Quality Of Democracy: Overview Of The Attacking Campaign In Indonesian Elections. *Jurnal Netralitas Dan Pemilu*, 1, 25–39. <https://doi.org/10.55108/JNP.v1i1.178>
- Berger, J., & Milkman, K. L. (2012). What makes online content viral? *Journal of Marketing Research*, 49(2), 192–205. <https://doi.org/10.1509/jmr.10.0353>
- Berikut Hasil Perolehan Suara Pilgub Jatim di 38 Kabupaten/Kota.* (n.d.). Retrieved February 28, 2025, from <https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7678934/berikut-hasil-perolehan-suara-pilgub-jatim-di-38-kabupaten-kota>
- Blumler, J. G., & Kavanagh, D. (1999). *209 Political Communication*. 16, 209–230.
- Candra, A., Fauzi, A., & Rahmadhani, M. L. (2023). Political Relations: Political Identity and Social Media in Elections in Indonesia. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 3(2), 111–128. <https://doi.org/10.26618/KJGS.V3I2.13054>
- Coleman, S., & Frelon, D. (2015). *HANDBOOK OF DIGITAL POLITICS*.
- Coleman, S., & Sorensen, L. (2023). A rhetoric of digital politics. In *Handbook of Digital Politics* (pp. 2–15). Edward Elgar Publishing Ltd. <https://doi.org/10.4337/9781800377585.00009>

Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark, V. L. P., & Morales, A. (2007). *Qualitative Research Designs: Selection and Implementation*. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>

Cyber Troops, Manipulasi Opini Publik Online, dan Ko-optasi Ruang Siber di Indonesia. (n.d.).

Digital Propaganda, Political Bots, and Polarized Politics in India. (n.d.).

Dunwoodie, K., Macaulay, L., & Newman, A. (2023). Qualitative interviewing in the field of work and organisational psychology: Benefits, challenges and guidelines for researchers and reviewers. *Applied Psychology*, 72(2), 863–889. <https://doi.org/10.1111/APPS.12414>)

HANDBOOK OF DIGITAL POLITICS. (n.d.).

HERE COMES EVERYBODY CLAY SHIRKY ALLEN LANE an imprint of PENGUIN BOOKS. (n.d.). Retrieved June 12, 2025, from www.penguin.com

Hruza, P., & Cerny, J. (2017). Cyberwarfare. *International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION*, 23(1), 155–160. <https://doi.org/10.1515/kbo-2017-0024>

Jordan, T. (n.d.-a). *Cyberpower: The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet*.

Jordan, T. (n.d.-b). *Cyberpower: The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet*.

Khairiza, F., & Kusumasari, B. (2020). Analyzing political marketing in Indonesia: A palm oil digital campaign case study. *Forest and Society*, 4(2), 294–309. <https://doi.org/10.24259/fs.v4i2.9576>

KPU JATIM. (n.d.). Retrieved March 6, 2025, from <https://jatim.kpu.go.id/page/read/sejarah-kpu>

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Sman, D. DI, & Andi Muhammad Asbar, B. (2018). IMPLEMENTASI MODEL DISCOVERY LEARNING. *Implementasi Model Discovery Learning Syamil*, 6(1), 2477–2504.

Micro-targeting in political campaigns: political promise and democratic risk - Monash University. (n.d.). Retrieved June 12, 2025, from <https://research.monash.edu/en/publications/micro-targeting-in-political-campaigns-political-promise-and-demo>

Newman, B. I. (2012). *Sage Academic Books The Mass Marketing of Politics: Democracy in an Age of Manufactured Images For the most optimal reading experience we recommend using our website.* <https://sk.sagepub.com/book/mono/the-mass-marketing-of-politics/toc>. <https://doi.org/10.4135/9781452233499>

Paterson, T., & Hanley, L. (2020a). Political warfare in the digital age: cyber subversion, information operations and ‘deep fakes.’ *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), 439–454. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1734772;WGROU:STRING:PUBLICATION>

Paterson, T., & Hanley, L. (2020b). Political warfare in the digital age: cyber subversion, information operations and ‘deep fakes.’ *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), 439–454. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1734772>

Pertahanan Siber, P. (n.d.). *Kementerian Pertahanan RI*.

Political Warfare in the Digital Age-Cyber Subversion, Information Operations, and Deep Fakes. (n.d.).

Sastramidjaja, Y. (n.d.). *CYBER TROOPS, ONLINE MANIPULATION OF PUBLIC OPINION AND CO-OPTATION OF INDONESIA'S CYBERSPHERE*. <http://bookshop.iseas.edu.sg>

Stier, S., Bleier, A., Lietz, H., & Strohmaier, M. (n.d.). *Election Campaigning on Social Media-Politicians, Audiences, and the Mediation of Political Communication on Facebook and Twitter*.

Stier, S., Bleier, A., Lietz, H., & Strohmaier, M. (2018). Election Campaigning on Social Media: Politicians, Audiences, and the Mediation of Political Communication on Facebook and Twitter. *Political Communication*, 35(1), 50–74. <https://doi.org/10.1080/10584609.2017.1334728>

THE HYBRID MEDIA SYSTEM: POLITICS AND POWER - Schillemans - 2014 - Public Administration - Wiley Online Library. (n.d.). Retrieved June 12, 2025, from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padm.12108>

Tucker, J. A. (n.d.). *Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature*.

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). (2023). *BOOK_Tritjahjo Danny_Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan_Bab 7*. 71–82. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19730/7/BOOK_Tritjahjo%20Danny_Ragam%20dan%20Prosedur%20Penelitian%20Tindakan_Bab%207.pdf

Wijayanto, Berenschot, W., Sastramidjaja, Y., & Ruijgrok, K. (2024).
The Infrastructure of Domestic Influence Operations: Cyber
Troops and Public Opinion Manipulation Through Social Media in
Indonesia. *International Journal of Press/Politics*.
<https://doi.org/10.1177/19401612241297832>

Lampiran

Dokumentasi Wawancara Subyek Agus Fahmi Pekerja Formal

Dokumentasi wawancara subyek Christiana Permatasari pekerja formal dan Yosua Rezza Sidharta pekerja informal

Dokumentasi wawancara subyek Suci Madalena Pekerja Infomal

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara – Politik Digital
dan Persepsi Masyarakat sebagai “The People”

Data Informan

Nama Informan	
Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan)	
Usia	
Pendidikan Terakhir	
Pekerjaan (Formal / Informal)	
Daerah Tempat Tinggal	
Platform Media Sosial Favorit	
Tanggal Wawancara	

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan	Catatan / Jawaban Singkat
Apakah Anda menggunakan media sosial setiap hari? Platform apa yang paling sering Anda buka?	
Apakah Anda sering melihat konten atau berita politik di media sosial?	
Biasanya apa yang Anda lakukan saat melihat postingan politik?	
Siapa yang biasanya membuat konten politik itu? (Akun resmi, influencer, anonim?)	
Apakah Anda merasa mudah membedakan berita politik yang benar dan palsu? Bisa beri contoh?	

Apakah media sosial memengaruhi cara orang berpikir soal politik menurut Anda?	
Pernahkah Anda merasa ikut terbawa suasana karena konten politik di media sosial?	
Apakah menurut Anda, orang hanya melihat konten yang sesuai dengan pandangan mereka? (echo chamber)	
Pernahkah Anda bingung karena melihat konten politik yang bertentangan?	
Apakah Anda percaya ada pihak tertentu	

yang sengaja mengarahkan opini publik di media sosial?	
Menurut Anda, masyarakat sekarang lebih suka diskusi politik di media sosial atau langsung?	
Apakah Anda pernah berdiskusi politik dengan teman/keluarga lewat media sosial?	
Jika Anda mendukung calon, apakah Anda mengekspresikannya di media sosial? Mengapa?	
Apakah menurut Anda orang bisa dinilai dari postingan politiknya?	
Apakah narasi yang diulang-ulang di internet bisa membuat orang percaya tanpa berpikir ulang?	
Apakah Anda memperhatikan kampanye digital partai atau calon saat Pilkada 2024 lalu?	
Apa yang paling menarik perhatian Anda dari kampanye politik di media sosial?	
Apakah kampanye digital bisa membuat seseorang lebih yakin atau ragu terhadap pilihannya?	
Apakah Anda merasa jenuh atau muak karena terlalu banyak kampanye di media sosial?	
Mana yang menurut Anda lebih efektif: kampanye digital atau kampanye tatap muka? Mengapa?	
Apakah menurut Anda media sosial membuat masyarakat lebih kritis atau lebih gampang dipengaruhi?	

Apa harapan Anda terhadap kampanye politik digital di masa depan?	
Menurut Anda, bagaimana cara agar masyarakat bisa lebih bijak menyikapi informasi politik digital?	
Perluakah pemerintah atau lembaga pemilu mengawasi konten kampanye di media sosial? Mengapa?	